

Christian Kühn

Diamond Open Access im wissenschaftlichen Publikationswesen

Ein systematisches Literatur-Review zu Konzepten, Finanzierung, Qualitätssicherung und Infrastrukturen

HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V.

Goseriede 13a | D-30159 Hannover | www.his-he.de

Autor:innen

Dr. Christian Kühn

Geschäftsbereich Hochschulmanagement

Tel.: +49 511 169929-71

E-Mail: kuehn@his-he.de

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3712-8337>

unter Mitwirkung von:

Linda Martin (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Bibliotheks- und Informationssystem),
<https://orcid.org/0000-0002-4634-2386>

Dr. phil. Katja Wermbter (Technische Universität Braunschweig, Universitätsbibliothek),
<https://orcid.org/0000-0002-7593-6968>

Die Publikation ist das Ergebnis einer Beauftragung von HIS-HE durch die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg im Rahmen des Vorprojekts NiedersachsenPUBLISHING. NiedersachsenPUBLISHING“ ist eingebunden in Hochschule.digital Niedersachsen und wird durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur und die VolkswagenStiftung gefördert.

Vorstand (HIS-HE)

Dr. Stefan Niermann (Vorsitz),

Michael Döring, Sabrina Kriewald

Geschäftsführende Vorständin: Dr. Grit Würmseer

Registergericht: Amtsgericht Hannover | VR 202296

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE29739108

Falls nicht anders vermerkt, ist das vorliegende Werk unter der [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (CC BY 4.0) lizenziert. Logos und Bilder sind hiervon ausgenommen.

Alle Links letztmalig geprüft am 29. Mai 2026.

Zitationsvorschlag

Kühn, C. (2026). *Diamond Open Access im wissenschaftlichen Publikationswesen. Ein systematisches Literatur-Review zu Konzepten, Finanzierung, Qualitätssicherung und Infrastrukturen.* Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20053738>

Abstract

Diamond Open Access (DOA) – ein Publikationsmodell, das Publikationen kostenfrei für Autor:innen und Leser:innen zugänglich macht und von nicht-kommerziellen Publikationsinfrastrukturen getragen wird – wird zunehmend als zukunftsfähige Alternative zu tradierten, kommerziellen Verlagsstrukturen im wissenschaftlichen Publikationswesen diskutiert und von zentralen wissenschaftspolitischen Akteuren empfohlen. Die vorliegende Publikation präsentiert die Ergebnisse eines systematischen Literatur-Reviews zu DOA, das vom HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V. im Auftrag des Vorprojekts NiedersachsenPUBLISHING durchgeführt wurde. Auf Basis von 192 analysierten Dokumenten aus dem nationalen und internationalen Diskurs werden zentrale Themenfelder systematisch kategorisiert und aufbereitet: Begriffsverständnis und Definitionsmerkmale, Stand der Open-Access-Transformation, nationale und internationale Empfehlungen, rechtliche Aspekte, Kosten- und Finanzierungsmodelle, Qualitätssicherung, Anforderungen an das Angebots- und Servicespektrum von DOA-Infrastrukturen sowie Bezüge zu Künstlicher Intelligenz (KI) im Publikationsprozess. Die Ergebnisse zeigen, dass DOA als Publikationsmodell konzeptionell gut begründet, in der Praxis jedoch mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist: fehlende Begriffsstandardisierung, Finanzierungsunsicherheiten sowie strukturelle Fehlanreize in den bestehenden Reputationssystemen.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	5
1 Einleitung: Der Wandel im wissenschaftlichen Publikationswesen	6
2 Methodisches Vorgehen im Literatur-Review.....	7
2.1 Leitfragen für Literaturrecherche, Relevanzbeurteilung und deduktive Kategorienbildung	7
2.2 Codesystem.....	9
3 Darstellung der Ergebnisse.....	10
3.1 Problemhintergrund und Anforderungen an wissenschaftliches Publizieren	10
3.2 Definition von Diamond Open Access.....	11
3.2.1 Bedeutung der FAIR-Prinzipien für DOA	14
3.3 OA-Transformation	14
3.4 Nationale und internationale Empfehlungen zu DOA	16
3.4.1 Perspektiven und Fokuspunkte nationaler Empfehlungen.....	16
3.4.2 Perspektiven und Fokuspunkte internationaler Empfehlungen	17
3.5 Rechtliche Aspekte zum Veröffentlichen in OA.....	18
3.6 Kosten und Finanzierung.....	20
3.6.1 Finanzierungsmodelle	21
3.7 Qualitätssicherung wissenschaftlicher Publikationen	24
3.8 Metriken und weitere Maßnahmen zur Bewertung wissenschaftlicher Leistungen.....	25
3.9 Anforderungen an das Angebots- und Servicespektrum von OA-Infrastrukturen	26
3.9.1 Hinweise zur Gestaltung der Workflows im Publikationszyklus	29
3.9.2 Kompetenz- und Personalentwicklung	30
3.9.3 Sicherstellung von Standards und Interoperabilität	31
3.9.4 Berücksichtigung neuer Publikationsformate.....	32
3.10 Bezugspunkte zu KI im Hinblick auf wissenschaftliches Publizieren.....	33
4 Zentrale Befunde und Implikationen für den Aufbau von DOA-Publikationsinfrastrukturen	35
5 Literaturverzeichnis.....	37
6 Anhang	41
Abbildungsverzeichnis.....	42
Tabellenverzeichnis	42

Abkürzungsverzeichnis

APC	Article Processing Charge (Artikelbearbeitungsgebühr)
ARK	Archival Resource Key
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung
BMFTR	Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
BPC	Book Processing Charge (Buchbearbeitungsgebühr)
CC BY	Creative Commons Attribution
CoARA	Coalition for Advancing Research Assessment
DEAL	Projekt DEAL (Bundesweite Lizenzierung von Angeboten elektronischer Zeitschriften)
DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft
DIAMAS	Developing Institutional Open Access Publishing Market to Advance Scholarly Communication
DOA	Diamond Open Access
DOI	Digital Object Identifier
DORA	Declaration on Research Assessment
DOAJ	Directory of Open Access Journals
ERIC	Education Resources Information Center
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable
h-Index	Hirsch-Index
HIS-HE	HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V.
ISSN	International Standard Serial Number
ISBN	International Standard Book Number
JATS	Journal Article Tag Suite
KI	Künstliche Intelligenz
NdSBB	Niedersächsischer Beirat für Bibliotheksangelegenheiten
OA	Open Access
ORCID	Open Researcher and Contributor ID
SeDOA	Servicestelle Diamond Open Access
SNIP	Source Normalized Impact per Paper
URN	Uniform Resource Name
XML	Extensible Markup Language

1 Einleitung: Der Wandel im wissenschaftlichen Publikationswesen

Das wissenschaftliche Publikationswesen wird seit Jahren von wenigen kommerziellen Großverlagen dominiert – mit dem Ergebnis, dass öffentlich finanzierte Forschung hinter kostenpflichtigen Paywalls verschwindet, Artikelbearbeitungsgebühren (APCs) und Buchbearbeitungsgebühren (BPCs) auf Wissenschaftler:innen und Institutionen abgewälzt werden und oligopolistische Strukturen den Zugang zu Forschungsergebnissen weltweit ungleich verteilen. Open Access (OA) hat in den vergangenen Jahren als politisches Ziel und als Praxis an Dynamik gewonnen – und doch dominieren weiterhin jene Modelle das Feld, die zwar freien Lesezugang versprechen, aber Publikationskosten für Autor:innen erzeugen und damit lediglich den Bezahlmechanismus verschieben, anstatt ihn aufzuheben. Die Autor:innen der sogenannten „Stockholm Declaration“¹ sehen durch die Kommerzialisierung der Wissenschaft die Integrität der Wissenschaft bedroht und fordern eine grundsätzliche Reform des wissenschaftlichen Publizierens. Diamond Open Access (DOA) steht für ein solch grundlegend anderes Modell: kostenfrei für Autor:innen, kostenfrei für Leser:innen, getragen von nicht-kommerziellen, öffentlichen und scholarly-led bzw. community-owned Infrastrukturen. DOA wird zunehmend als zukunftsfähige Alternative zu den kommerziellen Gold-OA-Strukturen diskutiert und von zentralen wissenschaftspolitischen Akteuren als strategisches Publikationsmodell empfohlen (Rat der Europäischen Union, 2023; Wissenschaftsrat, 2022; DFG, 2025). Gleichwohl steht DOA vor erheblichen Herausforderungen: die nachhaltige Finanzierung dezentraler Infrastrukturen, die Akzeptanz innerhalb etablierter Reputationssysteme sowie der Aufbau notwendiger Kompetenzen bei allen Beteiligten sind bislang ungelöste Probleme.

Die vorliegende Publikation bietet einen Überblick über zentrale Diskurslinien zu DOA auf Basis eines umfassenden Literatur-Reviews. Das Review entstand im Kontext des Vorprojekts NiedersachsenPUBLISHING², das durch den Niedersächsischen Beirat für Bibliotheksangelegenheiten (NdsBB) initiiert wurde. Es zielt darauf ab, das Gesamtvorhaben NiedersachsenPUBLISHING vorzubereiten, in dem die niedersächsischen wissenschaftlichen Bibliotheken gemeinsam eine verteilte technische Infrastruktur zur Veröffentlichung von DOA-Publikationen aufbauen sowie darauf abgestimmte Beratungsdienstleistungen zur Verfügung stellen wollen. NiedersachsenPUBLISHING soll Wissenschaftler:innen kostenfreie, qualitätsgesicherte DOA-Veröffentlichungen in verschiedenen Formaten (Zeitschriften, Proceedings, Buchformate, digitale Editionen) ermöglichen. Das Vorprojekt NiedersachsenPUBLISHING ist Teil der Dachinitiative Hochschule.digital Niedersachsen im Programm zukunft.niedersachsen (gefördert durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur und die VolkswagenStiftung). Das HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V.³ wurde im Rahmen des Vorprojekts mit der Durchführung eines systematischen Literatur-Reviews beauftragt. Das Review analysiert 192 Dokumente aus dem nationalen und internationalen DOA-Diskurs und bietet einen kategoriengeleiteten Überblick über Begriffsverständnis, Transformationsstand, Finanzierungsmodelle, Rechts- und Lizenzfragen, Qualitätssicherung, Anforderungen an das Servicespektrum von Infrastrukturen sowie Bezüge zu Künstlicher

¹ <https://royalsocietypublishing.org/rsos/article/12/11/251805/234088/Reformation-of-science-publishing-the-Stockholm>

² <https://www.nds-bibliotheksbeirat.de/niedersachsenpublishing/> und <https://hochschuledigital-niedersachsen.de/project/vorprojekt-niedersachsen-publishing-2/>

³ <https://his-he.de/>

Intelligenz (KI). Damit fungiert der Beitrag als evidenzbasierte Grundlage für strategische Entscheidungen zur Förderung und zum Aufbau von Infrastrukturen und Publikationsangeboten nach dem DOA-Modell.

2 Methodisches Vorgehen im Literatur-Review

Das systematische Literatur-Review wurde mithilfe des Literaturverwaltungstools Zotero sowie der Analysesoftware MAXQDA durchgeführt. Das Vorgehen orientiert sich am Leitfaden für Literatur-Reviews mit MAXQDA von Rädiker & Kuckartz (2023)⁴. Das Review gliedert sich in drei Phasen:

Phase 1 – Aufbau der Literaturlbasis: Ausgehend von einer bestehenden Zotero-Bibliothek des Vorprojekts NiedersachsenPUBLISHING wurden relevante Quellen anhand definierter Einschluss- und Ausschlusskriterien geprüft (v. a. Relevanz, deutsche und englische Sprache, Zeitraum ab ca. 2013, Textart, Quellenqualität, Wissenschaftlichkeit). Ergänzend erfolgte eine schlagwortbasierte Recherche in Literaturdatenbanken und Suchdiensten (u. a. Zenodo, open-access.network⁵, Education Resources Information Center (ERIC), FIS Bildung/pedocs, Google Scholar). Die resultierende Bibliothek wurde bereinigt (Entfernung von Dubletten, Prüfung der Vollständigkeit bibliografischer Angaben, PDF-Verfügbarkeit) und nach dem Schema Autor:innen_Jahr_Titel vereinheitlicht.

Phase 2 – Auswertung: Die PDF-Dokumente wurden in MAXQDA exportiert. Zusammenfassungen in deutscher Sprache wurden mittels inhaltsanalytischer Verfahren KI-gestützt erstellt (AI Assist in MAXQDA, Chat AI der GDWG) und stichprobenartig mit den Ausgangsdokumenten abgeglichen; bei Abweichungen wurden Zusammenfassungen entsprechend überarbeitet. Die Zusammenfassungen wurden anschließend entlang eines deduktiv-induktiv entwickelten Codesystems kodiert: Oberkategorien wurden aus dem Erkenntnisinteresse abgeleitet (deduktiv), im Kodierungsprozess aber um neue UnterCodes ergänzt und angepasst (induktiv).

Phase 3 – Revision und Ergebnisdarstellung: Nach einer Durchsicht aller kodierten Textstellen wurde das Codesystem überarbeitet (Zusammenführen und Ergänzen von Codes, Umkodierungen). Abschließend wurden die Inhalte der kodierten Textstellen entlang der Ober- und UnterCodes zusammenfassend dargestellt.

Dieses Vorgehen ermöglichte eine systematische, strukturierte Analyse von 192 Dokumenten, die zwischen 2014 und 2025 veröffentlicht worden sind. Die Quellenauswahl erhebt keinen Anspruch auf vollständige Abdeckung des Diskurses: Die Recherche wurde beendet, als eine inhaltliche Sättigung eintrat, d. h. weitere Quellen keine wesentlich neuen Aspekte mehr lieferten. Darüber hinaus setzten die verfügbaren Personal- und Finanzressourcen dem Umfang des Reviews Grenzen.

2.1 Leitfragen für Literaturrecherche, Relevanzbeurteilung und deduktive Kategorienbildung

Die Leitfragen bildeten die Grundlage für die Literaturrecherche und Relevanzbeurteilung. Aus den in den Leitfragen formulierten thematischen Schwerpunkten, wurde deduktiv die Grundstruktur des Codesystems

⁴ <https://www.maxqda.com/wp/wp-content/uploads/sites/2/LiteratureReview-Guide-MAXQDA24-DE.pdf>

⁵ <https://open-access.network/startseite>

abgeleitet, die im Kodierungsprozess induktiv überarbeitet, ergänzt und konkretisiert wurde. Die folgende Übersicht nennt die leitenden Fragen je Dimension:

Dimension „Begriffsverständnis Diamond Open Access“

- Was wird unter DOA in Abgrenzung und Verbindung zu anderen OA-Modellen verstanden?
- Welche charakteristischen Definitionsmerkmale werden benannt?
- Welche Bedeutung kommt Prinzipien wie wissenschaftsgeleitet, scholarly-owned/led, community-owned/driven, not-for-profit und gemeinwohlorientiert für das DOA-Modell zu?

Dimension „Politische Positionen und Empfehlungen“

- Welche (wissenschafts-)politischen Stellungnahmen, Positionen und Empfehlungen existieren national und international (Fokus auf Europa) zu DOA?

Dimension „Kosten und Finanzierung“

- Welche Betriebskosten- und Finanzierungsmodelle gibt es zur Realisierung von DOA-Angeboten? Welche Erfahrungen existieren bereits mit verschiedenen Modellen?
- Wie wird bei DOA mit den anfallenden Kosten im Publikationsprozess umgegangen?

Dimension „Angebots- und Servicespektrum“

- Welche Infrastrukturen und Unterstützungsangebote werden als notwendig erachtet, um ein Publizieren in DOA zu ermöglichen und zu fördern?
- Welche technischen und inhaltlichen Anforderungen werden an den Betrieb von DOA-Infrastrukturen und die Unterstützungsangebote gestellt?
- An welchen Stellen wird Künstlicher Intelligenz (KI) im Publikationsprozess Bedeutung beigemessen?

Dimension „Open-Access-Transformation“

- Wie ist der Entwicklungsstand von DOA-Angeboten an Hochschulen und Bibliotheken bzw. DOA-Publikationen in verschiedenen Fächergruppen und in verschiedenen Ländern einzuschätzen?
- Welche Erfahrungen gibt es hinsichtlich der Transformation des „traditionellen“ Publikationswesens hin zu OA und DOA?
- Welche Netzwerke, Aktivitäten, Akteur:innen und Initiativen gibt es, die sich für die Förderung des DOA-Modells einsetzen?

Dimension „Qualitätssicherung“

- Welche Herausforderungen und Maßnahmen werden einerseits zur Qualitätssicherung von DOA-Infrastrukturen und andererseits der Sicherung der Qualität von Publikationen im DOA-Modell diskutiert?
- Welche Probleme treten in Bezug auf „traditionelle“ wissenschaftsbezogene Metriken auf, nach denen Qualität und Reputation wissenschaftlicher Leistungen beurteilt werden? Welche Alternativen gibt es bzw. werden diskutiert?

2.2 Codesystem

Das finale Codesystem enthält neun Oberkategorien (Abb. 1) und 23 Unterkategorien, die den Oberkategorien zugeordnet sind (siehe Anhang). In den Zusammenfassungen der Dokumente wurden insgesamt 901 Textstellen kodiert. Die Verteilung der Codings auf die Oberkategorien gab erste Hinweise auf inhaltliche Schwerpunkte der analysierten Diskurse: Besonders stark vertreten sind Kosten- und Finanzierungsfragen sowie eng damit zusammenhängende Anforderungen an das Angebots- und Servicespektrum von DOA-Infrastrukturen. Weitere Schwerpunkte bilden das Begriffsverständnis von DOA sowie Herausforderungen und Ansätze zur Qualitätssicherung. Bezugspunkte zu KI sind demgegenüber deutlich geringer ausgeprägt.

Codes	901
Problemhintergrund und Anforderungen an Publizieren	30
Begriffsverständnis DOA	130
Kosten & Finanzierung	196
Politische Positionen und Empfehlungen	63
Open Access Transformation	88
Angebots- und Servicespektrum	148
Qualitätssicherung und Qualitätsstandards	121
Netzwerke und Akteure	109
Bezugspunkte zu KI	16
Sets	0

Abb. 1: Übersicht Oberkategorien Codesystem

Die Inhalte der Codings wurden im Folgenden entlang der Kategorien des Codesystems zusammenfassend dargestellt. Charakteristisch für die analysierten Texte ist ihr ausgeprägt normativer Charakter: Die Quellen verbinden die Beschreibung und Diskussion von Themenschwerpunkte mit expliziten Empfehlungen zur Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Publikationswesens.

3 Darstellung der Ergebnisse

Das Kapitel stellt die Ergebnisse des Literatur-Reviews entlang der Kategorien des Codesystems dar.

3.1 Problemhintergrund und Anforderungen an wissenschaftliches Publizieren

In der analysierten Literatur wird eine anhaltende und sich verschärfende *strukturelle Krise des wissenschaftlichen Publizierens* beschrieben (u. a. Göttker, 2022; Science Europe et al., 2022; Stockholm Declaration, 2025; Wissenschaftsrat, 2022). Dabei werden mehrere miteinander zusammenhängende Problemfelder identifiziert:

- Oligopole akademischer Großverlage: Fünf Großverlage dominieren je nach Fachgebiet über 50 % der Publikationen.
- Kommerzielle Geschäftsmodelle der Großverlage monetarisieren die (häufig öffentlich geförderte) akademische Leistung der Wissenschaftler:innen über Artikelbearbeitungsgebühren (APCs) und Buchbearbeitungsgebühren (BPCs).
- Die Oligopole erzeugen strukturelle Ungleichheiten und Benachteiligungen, die die wissenschaftliche Wissens- und Erkenntnisproduktion hemmen: Marginalisierung nicht-englischsprachiger Publikationen, Benachteiligung einkommensschwacher Regionen und kleiner Fachkulturen.
- Die wissenschaftliche Qualitätssicherung ist häufig auf die Arbeit von Wissenschaftler:innen angewiesen (z. B. Begutachtungen vornehmen). Die Qualität und der Umfang dieser Aktivitäten werden als wissenschaftliche Leistung in den Fachcommunities sowie in den Arbeitsverträgen der Wissenschaftler:innen allerdings kaum bis gar nicht berücksichtigt, da das Bewertungssystem für wissenschaftliche Leistungen vor allem auf quantitativen und volumengetriebenen bibliometrischen Metriken (z. B. Journal Impact Factor) beruht. Damit werden u. a. die Marktmacht der Großverlage gesichert und Betrugsstrukturen (z. B. Paper Mills⁶ und Predatory Publishing⁷) gefördert.

⁶ Paper Mills beschreiben ein Geschäftsmodell, das sich an Forschende richtet, die gegen Geldzahlung ihren Publikationsoutput mit Blick auf karrierewirksame Impact-Faktoren steigern können, ohne das wirklich neue Wissen durch systematische Forschungs- und Erkenntnisprozesse produziert worden ist. Hierfür bauen diese u. a. ein fluides System aus (KI-gestützter) Produktion von Artikeln und scheinbar qualitätsgesicherten Publikationsorganen auf, um Zitationshäufigkeiten und damit Sichtbarkeit der „Autor:innen“ zu steigern. Hierzu: <https://members.publicationethics.org/sites/default/files/paper-mills-cope-stm-research-report.pdf>

⁷ Auszug aus Glossar von open-access.network: Predatory Publishing bedeutet etwa „räuberisches Publizieren“. Bei Predatory Journals handelt es sich um Zeitschriften, die wissenschaftliche Autor*innen mit aggressiver Werbung und vermeintlich professionellem Auftreten zur Veröffentlichung von Beiträgen gegen Zahlung einer Publikationsgebühr auffordern, jedoch keine oder nur unzureichende Maßnahmen der Qualitätssicherung organisieren.“ <https://open-access.network/informieren/glossar#c6214>

Als Lösungsansätze werden die Förderung von Bibliodiversität⁸, eine Orientierung an Open-Science-Prinzipien⁹, ein Erhalt der Rechte und Entscheidungshoheit angeführt, die die wissenschaftliche Communities stärken (u. a. Adema & Moore, 2025; Henkes et al., 2025) sowie die Etablierung alternativer, qualitätsbezogener Metriken (u. a. Wissenschaftsrat, 2022; Alexander von Humboldt Foundation et al., 2025). DOA gilt dabei als zukunftsfähiges Publikationsmodell, das diese Ansätze strukturell abbildet. Gleichwohl stehen DOA-Angebote vor *Finanzierungs- und Akzeptanzproblemen*. Letztere sind insbesondere auf etablierte Reputationsmechanismen zurückzuführen.

3.2 Definition von Diamond Open Access

Eine einheitliche Definition von DOA existiert bislang nicht. Das Verständnis dieses Publikationsmodells entwickelt sich kontinuierlich weiter und ist stets im Zusammenhang mit anderen OA-Modellen sowie den jeweiligen Kontexten und Akteurskonstellationen zu betrachten. Als minimales Definitionskriterium gilt die *Kostenfreiheit für Autor:innen, Herausgeber:innen und Leser:innen* (keine APCs, BPCs oder Paywalls). Abhängig vom Kontext und den Intentionen verschiedener Akteur:innen im Wissenschafts- oder Politiksystem (z. B. Fördermittelgeber, Bibliotheken, Projekte und Initiativen) können weitere Merkmale hinzukommen, die mit der Definition spezifische Diskurslinien und Themen in der OA- bzw. Open-Science-Entwicklung hervorheben (u. a. Adema & Moore, 2025; Göttker, 2022; scholar-led.network 2021; Science Europe et al., 2022; Rat der Europäischen Union, 2023; Dellmann et al., 2022):

- *Positionierung zu kommerziellen, wissenschaftlichen Verlagsoligopolen*: DOA wird von nicht-kommerziellen, öffentlichen, gemeinwohlorientierten Trägern (z. B. Universitäten, Forschungseinrichtungen, Ministerien, Stiftungen, Bibliotheken) finanziert. Erkenntnisse aus öffentlich finanzierter Forschung sollen öffentlich zugänglich sein.
- *Governance (wissenschafts- und communitygeleitet)*: Die Verantwortung für die Bereitstellung geeigneter Publikationsinfrastrukturen und die Qualitätssicherung liegt bei den verschiedenen Akteur:innen im Wissenschaftssystem (z. B. Hochschulen, wiss. Bibliotheken, Fachgesellschaften, Fördermittelgeber).
- *Offene Lizenzen*: I. d. R. wird die Vergabe von CC BY-4.0 als einer möglichst offenen Lizenzierung im Optimalfall beschrieben, von der begründet abgewichen werden kann (z. B. bei Patentfragen oder Exklusivitätsrechten).
- *Urheberrecht*: Die Rechte an der Publikation sollen bei den Autor:innen und Herausgeber:innen verbleiben.
- In den Texten wird zudem auf folgende *Probleme* verwiesen, die aus der *definitorischen Unschärfe* heraus resultieren:

⁸ Bibliodiversität bezeichnet die kulturelle und strukturelle Vielfalt innerhalb des Publikations- und Verlagswesens und ist analog zum ökologischen Begriff der Biodiversität konzipiert. So wie Biodiversität als Indikator für ein robustes Ökosystem gilt, misst Bibliodiversität die Funktionsfähigkeit und Pluralität von Publikationsformaten in einer Publikationslandschaft. Im Diskurs zu DOA fungiert Bibliodiversität als normatives Gegenkonzept zur Oligopolstellung kommerzieller Großverlage. Die Förderung von Bibliodiversität wird als strukturelle Voraussetzung dafür genannt, dass kleinere Fachkulturen, nicht-englischsprachige Forschende und Institutionen aus einkommensschwachen Regionen gleichberechtigt am wissenschaftlichen Publikationsprozess teilhaben können. (<https://www.leibniz-magazin.de/alle-artikel/magazindetail/newsdetails/vielfaeltig-forschen-und-publizieren>)

⁹ Weiterführend hierzu: UNESCO Open Science Principles <https://www.unesco.org/en/open-science/about?hub=686>

- Vergleichbarkeit und Bewertung von Zeitschriften wird erschwert, z. B., ob die Zeitschrift DOA-Kriterien entspricht oder welche Kriterien zur Beurteilung herangezogen werden,
- ineffiziente Mittelvergabe durch Förderinstitutionen und mögliche Fehlallokation von Fördergeldern,
- mangelnde Transparenz bei der Finanzierung erschwert das Vertrauen in die nachhaltige Langzeitarchivierung und die Qualität von DOA-Angeboten,
- der Mangel an standardisierten Messgrößen erschwert z. B. Studien, Monitoring und evidenzbasierte Policy-Entwicklung.

Die definitorische Unschärfe erschwert zudem eine trennscharfe Abgrenzung von DOA gegenüber anderen OA-Modellen. So unterscheidet das Projekt open-access.network verschiedene Wege des OA (Closed, Green, Hybrid, Gold)¹⁰ und verweist ebenfalls auf Abgrenzungsprobleme. Empfehlungen zur begrifflichen Klärung schlagen vor, zunächst etablierte Begriffe (v. a. Gold und Green OA) als Sammelbezeichnungen zu nutzen und darüber hinausgehende Modelle über zusätzliche Attribute wie Lizenz, Eigentum, Finanzierung und Governance zu spezifizieren (z. B. Dellmann et al., 2022). Tab. 1 gibt einen Überblick über *zentrale Attribute und deren Ausprägungen in verschiedenen OA-Modellen*:

¹⁰ <https://open-access.network/informieren/open-access-grundlagen/open-access-gruen-und-gold>

Modell	Kosten für Autor:innen und Herausgeber:innen	Kosten für Leser:innen	Finanzierungs-/Geschäftsmodell	Lizenz- und Governance-Aspekte	Gemeinsamkeiten mit anderen Modellen
Diamond OA	keine (keine APCs, BPCs)	keine	öffentliche Einrichtungen; öffentliche, gemeinnützige, institutionelle Mittel; nicht-kommerziell	offene Lizenz (meist CC BY); scholarly-owned, community-owned	sofortiger freier Zugang; Nutzung offener Lizenzen; Ziel: breite Sichtbarkeit; Qualitätssicherung
Gold OA	häufig Publikationsgebühren (APCs, BPCs)	keine	meist kommerzielle Verlage; Finanzierung häufig durch Fördermittel; kommerziell	häufig offene Lizenz, aber: Lizenz- und Copyright-Regelungen variieren; Abgabe von Verwertungs- und Eigentumsrechten an Verlag	sofortiger freier Zugang; Nutzung offener Lizenzen; Ziel: breite Sichtbarkeit; Qualitätssicherung
Hybrid OA	Publikationsgebühr für einzelne Artikel	keine für OA-Artikel (Zeitschrift besteht aus Closed- und Open-Access-Artikeln)	Kombination aus Abonnement-Einnahmen und Publikationsgebühren; kommerziell	häufig offene Lizenz, aber: Lizenz- und Copyright-Regelungen variieren; Abgabe von Verwertungs- und Eigentumsrechten an Verlag	Ziel: breite Sichtbarkeit; Qualitätssicherung
Green OA	keine (Selbstarchivierung)	keine (nach Embargo über Repositorium verfügbar)	Bereitstellung über institutionelle Infrastruktur (v. a. Repositorien)	häufig offene Lizenz	zeitversetzter freier Zugang (nach Embargo); Ziel: breite Sichtbarkeit

Tab. 1: Übersicht über Ausprägung verschiedener Merkmale zur Definition von OA-Modellen

In Projekten wie DIAMAS¹¹ und CRAFT-OA¹² wird diskutiert, ob bei der Klassifizierung als DOA-Zeitschrift zwischen *obligatorischen und optionalen Kriterien* unterschieden werden sollte (Varachinka in: Beucke et al., 2025):

- Verwendung persistenter Identifikatoren für Publikationen, Autor:innen und Organisationen (z. B. DOI, ORCID, ISBN, ISSN, URN, ARK),
- Vorhandensein wissenschaftlicher Qualitätssicherung (i. d. R. Peer-Review),
- Open-Access-Lizenz, die in den Metadaten vermerkt ist,
- keine Gebühren für Autor:innen, Herausgeber:innen und Lesende,
- Offenheit für Autor:innen: Jede/r kann einreichen, solange das Thema zum Journal passt und Autor:in Teil der jeweiligen wiss. Community ist; keine Beschränkung nach Institution, Herkunft etc.,
- gemeinschaftliche Trägerschaft: Eigentümer sind öffentliche und/oder gemeinnützige Institutionen; Ownership ist transparent und ersichtlich,
- weitere Attribute: vollständige Offenlegung der Finanzierungsquellen, gemeinnützige Rechtsform, wissenschaftsgeleitete Governance, Open-Science-Practices (z. B. FAIR-Prinzipien), klare Peer-Review-Richtlinien, unabhängige Editorial-Boards, Langzeitarchivierung, Indexierung und Suchmaschinen-Sichtbarkeit, Barrierefreiheit, Mehrsprachigkeit etc.

3.2.1 Bedeutung der FAIR-Prinzipien für DOA

Die *FAIR-Prinzipien*¹³ liefern im Kontext der OA-Modelldefinition ergänzende Qualitätskriterien für Publikationsangebote und -infrastrukturen:

- **Findable:** Nutzung offener Metadaten und persistenter Identifikatoren,
- **Accessible:** Alle OA-Modelle stellen den Zugang ohne Paywalls sicher. DOA betont zusätzlich, dass auch Autor:innen keine Publikationsgebühren bezahlen müssen, was Angehörigen kleinerer Fachkulturen, nicht-englischsprachigen Autor:innen sowie Autor:innen und Herausgeber:innen aus einkommensschwachen Regionen eine Publikation erleichtert,
- **Interoperable:** Forderungen nach offener Software sowie maschinenlesbarer (Metadaten-)Formate und die Entwicklung bzw. Implementierung etablierter technischer Standards,
- **Reusable:** hauptsächlich über die Lizenzen (v. a. CC BY) und Eigentums-/Urheberrechte geregelt.

Die FAIR-Prinzipien stellen Anforderungen an textuelle Publikationen, Daten und an die technischen Infrastrukturen sowie an das gesamte Publikationsökosystem. Unter Einbezug der FAIR-Kriterien kann das Merkmal-Set von DOA erweitert werden.

3.3 OA-Transformation

Der Entwicklungsstand der OA-Transformation lässt sich anhand verschiedener Kriterien beschreiben, die je nach nationalem oder internationalem Kontext unterschiedlich gewichtet werden können. Auf nationaler Ebene stehen die Existenz und Durchsetzung von OA-Richtlinien, die Verfügbarkeit von Fördermitteln sowie der Aufbau von Monitoring- und Serviceinfrastrukturen im Vordergrund. International wird der Fokus stärker

¹¹ <https://diamasproject.eu/>

¹² <https://www.craft-oa.eu/>

¹³ <https://forschungsdaten.info/fdm-allgemein/veroeffentlichen-und-archivieren/faire-daten>

auf der Harmonisierung von Lizenz- und Qualitätsstandards, der Kostentransparenz und der institutionellen Vernetzung verortet. Zu den *zentralen Bewertungskriterien der OA-Transformation* zählen auf Basis der ausgewerteten Literatur (u. a. Ancion et al., 2022; Björk & Korkeamäki, 2020; Wissenschaftsrat, 2022; Science Europe et al., 2022) beispielsweise:

- Anteil von OA- bzw. DOA-Publikationen bzw. -Zeitschriften/-Reihen, gemessen am gesamten Publikationsoutput,
- politische Strategien, Maßnahmen und Gesetze zur Förderung von OA und DOA (z. B. Förderlinien),
- Verbreitungsgrad und Inhalte institutioneller OA Policies an Bibliotheken, Hochschulen, Forschungs- und Fördereinrichtungen,
- Vorhandensein, Umfang, Ausgestaltung und Transparenz von Finanzierungs- und Fördermechanismen (z. B. DOA-Fonds, DEAL-Verträge, Konsortial-Modelle),
- Vorhandensein und Umfang von Publikationsinfrastrukturen an Bibliotheken, Hochschulen bzw. Netzwerken (z. B. Servicestellen, institutionelle oder landesweite Repositorien, DOA-Infrastrukturen),
- Integration von Monitoring- und Reporting-Mechanismen,
- nationale und internationale Vernetzung von Infrastrukturen und Serviceangeboten,
- Entwicklung und Implementierung von Standard- und Qualitätsframeworks.

Die Kombination aus definitorischer Unschärfe und Kriterienpluralität erschwert eine verlässliche Einschätzung des Transformationsstands – auf Institutionsebene ebenso wie national und international. Eine zentrale Forderung der Literatur lautet daher, ein international einheitliches Monitoring- und Reportingsystem zu etablieren, das evidenzbasierte Steuerungsentscheidungen und die Formulierung messbarer Zielgrößen ermöglicht (Science Europe et al., 2022; Ancion et al., 2022).

Trotz dieser Schwierigkeiten lassen sich bestimmte Muster und Entwicklungen hinsichtlich der *OA-Transformation* erkennen. Verschiedene Projekte und Initiativen versuchen sich an einem Mapping der DOA-Landschaft etwa für verschiedene Länder und Disziplinen (z. B. DIAMAS, Biela et al., 2023). Häufig erfolgen Analysen von Datenbanken, in denen OA-Zeitschriften oder OA-Artikel gelistet sind (z. B. Directory of Open Access Journals (DOAJ)¹⁴, Web of Science) in Kombination mit der Untersuchung des Vorkommens von OA- bzw. DOA-Förderstrategien. Der Anteil an DOA-Journalen wird weltweit auf ca. 9 % geschätzt, wovon der Großteil (ca. 60 %) bei den Geistes- und Sozialwissenschaften und geringere Anteile bei den Natur- und Ingenieurwissenschaften (ca. 22 %) sowie Medizin (ca. 17 %) beobachtet werden (Ancion et al., 2022). Im internationalen Vergleich erscheint die DOA-Quote in Deutschland niedriger – für NRW wird diese beispielsweise auf 2 % geschätzt –, wenngleich eine starke Zunahme von OA-Artikeln insgesamt gesehen wird (Schönfelder & Tummes, 2023). Eine überwiegende Anzahl von Artikeln erscheint weiterhin in Zeitschriften, die nicht vollständig OA zugänglich sind (Jahn, 2025). Die nationalen Finanzierungs- und Förderstrukturen variieren erheblich und prägen das jeweilige OA-Ökosystem maßgeblich. Darüber hinaus bestehen ausgeprägte disziplinäre Unterschiede im OA-Verbreitungsgrad (z. B. Björk & Korkeamäki, 2020; Berdugo et al., 2025). In Finnland beispielsweise existieren nationale Plattformen und staatliche Subventionen der Fachgesellschaften, die ein kostenfreies Angebot für Autor:innen, Herausgeber:innen und Leser:innen ermöglichen (Syrjämäki et al.,

¹⁴ <https://doaj.org/>

2025). In den Niederlanden gibt es langfristig angelegte Förderprogramme, um DOA-Flipping-Projekte zu finanzieren und ein nationales DOA-Kompetenzzentrum aufzubauen (Zlodi et al., 2024). In Deutschland erscheint die Landschaft als sehr fragmentiert, wobei auch hier stellenweise OA Policies und Förderangebote auf Ebene der Bundesländer existieren.

Insgesamt gewinnt OA an Verbreitung, während der Anteil von DOA-Publikationen aus mehreren Gründen geringer ausfällt: oligopolistische Strukturen im wissenschaftlichen Verlagswesen, Schwierigkeiten der nachhaltigen Finanzierung von DOA-Angeboten sowie Fehlanreize in Reputations- und Förderstrukturen (z. B. Messung der Forschungsleistung anhand Journal Impact Factor). Eine weitere strukturelle Herausforderung stellt die vielfach dezentrale Organisation von DOA-Infrastrukturen dar. Seit 2025 besteht mit der DFG-geförderten Servicestelle Diamond Open Access (SeDOA) eine koordinierende Instanz, die DOA-Angebote bündeln, sichtbar machen und in ihrer Entwicklung unterstützen soll.¹⁵

3.4 Nationale und internationale Empfehlungen zu DOA

Das Literatur-Review zeigt, dass *nationale und internationale Empfehlungen zu DOA* eine gemeinsame Vision teilen: die Schaffung eines nachhaltigen, wissenschaftsgeleiteten, gemeinnützigen und inklusiven Ökosystems für wissenschaftliche Publikationen, das den Zugang zu Forschungsergebnissen für alle weltweit gewährleistet – ohne Kosten für Autor:innen, Herausgeber:innen oder Leser:innen. In ihren Schwerpunkten und konkreten Maßnahmen unterscheiden sich die Empfehlungen je nach ausgebender Instanz. Kennzeichnend für das Verhältnis beider Ebenen ist, dass nationale Empfehlungen regelmäßig auf internationale Initiativen, Standards und Strategien verweisen und eine nationale Umsetzung dieser anstreben.

3.4.1 Perspektiven und Fokuspunkte nationaler Empfehlungen

Nationales Handeln wird vor allem durch deutsche Bundes- und Länderstrategien, Förderinstitutionen (z. B. DFG, BMFT), regionale Initiativen (z. B. in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen) und wissenschaftspolitische Einrichtungen (z. B. Wissenschaftsrat) geprägt (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 2023; Deutsche Forschungsgemeinschaft. Ausschuss für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme, 2025; Djahangiri, 2023; Göttker, 2022; Niedersächsischer Beirat für Bibliotheksangelegenheiten, 2024). Die Empfehlungen zielen u. a. auf die Stärkung der Infrastruktur und die Möglichkeiten einer nachhaltigen Finanzierung und Förderung einer OA-Kultur innerhalb des deutschen Wissenschaftssystems ab. Neben dem Bereitstellen zeitgebundener Publikations- und Infrastrukturfonds, die den Aufbau und die Verbreitung von DOA-Publikationen und -angeboten fördern, wird v. a. die Herausforderung einer nachhaltigen und nicht-projektbasierten Finanzierung erkannt. Im Grundsatz werden drei langfristige Finanzierungsmodelle diskutiert (u. a. Henkes & Holscher Blackman, 2025; Science Europe et al., 2022; Mittermaier 2025; Adema & Moore 2025):

- a. Shared-funding-Modelle: Konsortialfinanzierung durch Forschungsgelder, Bibliotheken und wissenschaftliche Institutionen,
- b. Subscribe-to-open-Modelle: Institutionen zahlen ein Jahresabonnement, das die Betriebskosten für DOA-Infrastrukturen und -angebote deckt,

¹⁵ <https://diamond-open-access.de/>

c. Konsortialmodelle als Alternative zu APCs (z. B. Open Library of Humanities¹⁶).

Es werden zudem Empfehlungen zum Infrastrukturaufbau ausgesprochen und teilweise durch entsprechende Programme gefördert (Martin et al., 2024; Wrzesinski, 2023). Der Fokus liegt dabei auf dem *Auf- und Ausbau gemeinsamer Infrastrukturen und der Etablierung technischer Standards*, z. B.

- die Einrichtung der zentralen Koordinationsstelle SeDOA¹⁷ zur Effizienzsteigerung durch bessere Koordinierung und Sichtbarmachung von vorhandenen, dezentralen DOA-Angeboten und – Publikationsinfrastrukturen,
- die Förderung von digitalen Langzeitarchivierungsinfrastrukturen (z. B. Programm der Hochschule.digital Niedersachsen¹⁸, Handlungsfeld Infrastruktur),
- zentrale Dienste für XML/JATS-Konvertierung, Metadaten-Deposit,
- Einführung minimaler Reporting-Standards (z. B. Download-Statistiken, Review-Dauern),
- Integration und Berücksichtigung von FAIR-Prinzipien.

Für den Bereich der *Governance und Kooperation* wird in verschiedenen Papieren (z. B. Alexander von Humboldt Foundation et al., 2025; Deutsche Forschungsgemeinschaft. Ausschuss für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme, 2025; Ferguson et al., 2023; scholar-led.network, 2021) auf die Stärkung der wissenschaftsgeleiteten Infrastruktur zur nicht-kommerziellen Finanzierung und zum nachhaltigen Betrieb von DOA-Ökosystemen abgehoben. Diese soll u. a. dazu beitragen, die Biodiversität zu fördern. Zudem wird sich für eine Transparenz und Rechenschaftspflicht in allen Prozessen und zu allen grundlegenden Strukturen (z. B. Finanzierung, Peer-Review-Workflow, Metadatenmanagement) ausgesprochen.

3.4.2 Perspektiven und Fokuspunkte internationaler Empfehlungen

Internationale Empfehlungen zu OA stammen u. a. von der EU¹⁹, der UNESCO²⁰ sowie internationalen Netzwerken und Initiativen wie cOAlition S²¹ oder ScienceEurope²². Im Vergleich zu den nationalen Empfehlungen legen diese den Fokus stärker auf Aspekte der globalen Gerechtigkeit, einer Standardisierung und Homogenisierung, auf die (Mit-)Gestaltung politischer und rechtlicher Rahmenbedingungen sowie den Kulturwandel im wissenschaftlichen Publikationswesen.

Der Rat der EU (2023) sowie die UNESCO (2023) sprechen Empfehlungen aus bzw. haben Richtlinien formuliert, die zur Stärkung eines globalen und inklusiven Open-Science-Ökosystems beitragen sollen. Hierzu gehören z. B. die Förderung und Nutzung offener Infrastrukturen oder der offene Zugang zu wissenschaftlichem Wissen. Als zentrale Prinzipien werden Gerechtigkeit, Vielfalt, Transparenz und Nachhaltigkeit angesehen. DOA wird vom Rat der EU als ein zentrales OA-Modell betrachtet, mit dem diese Prinzipien umgesetzt werden können. Um die OA-Transformation systematisch zu analysieren und zu bewerten, Entwicklungen beurteilen

¹⁶ <https://www.openlibhums.org/>

¹⁷ <https://diamond-open-access.de/>

¹⁸ <https://hochschuledigital-niedersachsen.de/handlungsfelder/#infrastrukturen/>

¹⁹ https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science/open-access_en

²⁰ <https://www.unesco.org/en/open-access>

²¹ <https://www.coalition-s.org/>

²² <https://scienceeurope.org/our-priorities/open-science/open-access/>

und darauf aufbauend Maßnahmen begründen zu können, sollen indikatorengestützte Monitoringmechanismen (z. B. Publikationskosten, Nutzung von OA-Modellen, Qualitätsmerkmale) in die öffentliche Berichterstattung eingebaut werden.

Aus europäischer Perspektive wird empfohlen, nationale DOA-Plattformen anschlussfähig und integrierbar in europäische Plattformen wie die European Open Science Cloud (EOSC) zu gestalten. Verschiedene EU-geförderte Projekte wie DIAMAS und CRAFT-OA haben hierzu Ergebnisse erarbeitet. Der Fokus liegt u. a. auf einer plattformübergreifenden *Interoperabilität*, der Implementierung standardisierter Identifikatoren (z. B. DOI) sowie der Berücksichtigung der FAIR-Prinzipien. Eine Standardisierung hinsichtlich der Reporting- und Monitoring-Strukturen (z. B. Downloadzahlen, Review-Daten, Publikations- und Infrastrukturkosten) sowie einer einheitlichen Lizenzpolitik (v. a. CC BY) werden als notwendig angesehen.

Hinsichtlich *Finanzierung und Governance* wird sich für Community-driven- bzw. Scholarly-owned-Modelle sowie für eine Stärkung von Bottom-up-Initiativen ausgesprochen (Arasteh-Roodsary et al., 2025). Dies könne u. a. zur Förderung eines bibliodiversen Ökosystems beitragen, das globale Ungleichheiten hinsichtlich der Förderung von Forschung und Publikation zwischen verschiedenen Ländern und Regionen reduzieren kann.

Die Entwicklung von DOA wird mit einem *Kulturwandel im wissenschaftlichen Publikationswesen* sowie einem Wandel der Bewertung wissenschaftlicher Leistungen und Qualität in Zusammenhang gebracht. Kritisiert wird eine einseitige und eindimensionale auf Quantitäten beruhende Reputationsbewertung. Stattdessen sollten multidimensionale und offene Bewertungsansätze und die Verwendung entsprechender alternativer Metriken gefördert werden. Verwiesen wird dabei vor allem auf internationale Initiativen wie DORA²³, das Leiden Manifesto²⁴ oder das CoARA Agreement²⁵.

3.5 Rechtliche Aspekte zum Veröffentlichen in OA

Die analysierten Quellen benennen eine Reihe rechtlicher Fragen, die für Autor:innen, Herausgeber:innen, Verlage, Institutionen und Förderer relevant sind. Rechtliche Unsicherheiten stellen Forschende bei Publikationsvorhaben vor Herausforderungen. Am häufigsten werden Lizenz- und Urheberrechtsfragen thematisiert; darüber hinaus finden sich Hinweise auf Datenschutz, Vertrags- und Förderrecht sowie Fragen zur Rechtsform von Verlagen und Institutionen.

Urheberrecht

Das Urheberrechtsgesetz (UrhG) – insbesondere § 38 (Zweitveröffentlichungsrecht) und § 40a (Verwertung nach 10 Jahren) – bildet die Basis für die rechtliche Möglichkeit, Artikel nach einer Embargofrist freizustellen (*Open Access Rechtsfragen in Deutschland*, o. J.). Seit einer Gesetzesnovellierung im Jahr 2013 wird den Autor:innen wissenschaftlicher Publikationen unter bestimmten Bedingungen (z. B. Veröffentlichung innerhalb Periodika, Förderung der Publikation besteht min. zur Hälfte aus öffentlichen Mitteln) das Recht eingeräumt, bereits veröffentlichte Beiträge nach 12 Monaten zweitzuveröffentlichen. Es bildet damit die rechtliche

²³ <https://publicationethics.org/guidance/guideline/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing>

²⁴ <https://www.leidenmanifesto.org/>

²⁵ <https://www.coara.org/agreement/the-agreement-full-text>

Grundlage für das Green-OA-Modell. Bei Erstveröffentlichungen wird häufig eine weitreichende Rechteübertragung (Abgabe der exklusiven Nutzungsrechte) an die Verlage beobachtet, wogegen sich gängige OA-Empfehlungen bzw. -Strategien klar aussprechen (z. B. Plan S²⁶, Right Retention Strategy, SPARC Author Addendum²⁷).

Lizenzrecht

Das Lizenzrecht regelt im Allgemeinen die Nutzungsrechte und legt damit fest, wer ein Werk unter welchen Bedingungen weiterverwenden, verbreiten oder verändern darf – hierzu zählen auch Remix- oder Data-Mining-Praktiken. Creative-Common-Lizenzen²⁸ gelten standardmäßig für textuelle OA-Publikationen. Hierbei wird vor allem auf die Lizenz CC BY (bzw. CC BY-SA) verwiesen (Dellmann et al., 2022; Varachinka in Beucke et al., 2025). In vielen OA-Zeitschriften wird jedoch eine Heterogenität beobachtet (CC BY, CC-0, CC BY-NC/ND). Es wird darauf hingewiesen, dass die Lizenzinformationen in den Metadaten zu den Publikationen hinterlegt werden sollten, damit technische Systeme und Tools diese Informationen abrufen und verarbeiten können. Ein Problem bei einer OA-Veröffentlichung können die Rechte an den verwendeten Bildern und Abbildungen (Fremdmaterial) darstellen, die nicht immer eindeutig geklärt sind (Arbeitsgemeinschaft Universitätsverlage, 2018).

Datenschutzrechte

Im Rahmen von Publikations- und Trackingsystemen verarbeitete personenbezogene Daten müssen DSGVO-konform behandelt werden (Einwilligung, Zweckbindung, Auftragsverarbeitung). Zudem sollte transparent geregelt sein, welche Nutzungs- und Lesedaten an Dritte weitergegeben werden, da eine unkontrollierte Datenweitergabe die Wissenschaftsfreiheit und das Wettbewerbsrecht gefährden kann (Göttker, 2022; DFG, 2021)

Weitere relevante Rechtsgebiete

Verlage bzw. publizierende Institutionen haben verschiedene Rechtsformen (z. B. gGmbH, Verein, Genossenschaft), von denen u. a. die Governance, Organisations- und Entscheidungsstruktur sowie die Eigentumsverhältnisse und Finanzierungsmöglichkeiten abhängen. Es wird empfohlen, dass diese für die Autor:innen, Herausgeber:innen bzw. Förderer klar ersichtlich sein sollten, um die Rechtssicherheit und Nachhaltigkeit des Angebots beurteilen zu können (Alexander von Humboldt Foundation et al. 2025). Aus förderrechtlicher Perspektive gibt es zudem OA-Mandate, mit denen verschiedene Förderinstitutionen regeln, dass aus öffentlichen Mitteln geförderte Forschungsergebnisse frei zugänglich sein müssen (Rat der Europäischen Union, 2023).

Zusammenfassend besteht die zentrale Herausforderung für DOA aus rechtlicher Perspektive darin, einheitliche, offene Lizenz- und Rechtemodelle zu etablieren, die sowohl die Wiederverwendung von Forschungsergebnissen als auch die rechtliche Sicherheit für Autor:innen und Herausgeber:innen gewährleisten. Gleichzeitig müssen Datenschutz und die Vermeidung von Tracking-Mechanismen in den operativen Alltag integriert werden, um ein nachhaltiges, frei zugängliches Publikationsökosystem zu schaffen.

²⁶ https://www.coalition-s.org/plan_s_principles/

²⁷ <https://sparcopen.org/our-work/author-rights/brochure-html/>

²⁸ <https://creativecommons.org/>

Handlungsempfehlungen, die auf Basis der betrachteten Literatur (u. a. Science Europe et al., 2022; Dellmann et al., 2022; Adema & Moore, 2025; DFG, 2025) abgeleitet werden können, sind z. B.:

- Standardisierung von Lizenzen: CC-BY 4.0 als Default-Lizenz, nur in Ausnahmefällen restriktivere Varianten zulassen,
- Rights-Retention-Modelle: Autor:innen und Herausgeber:innen sollen Verwertungsrechte behalten und maximal einfache Nutzungsrechte vergeben, Verträge sind klar zu formulieren (z. B. „Author Addendum“),
- maschinenlesbare Metadaten: Lizenz- und Rechte-Informationen auf Artelebene in Cross-ref/DataCite-Metadaten einbetten,
- rechtliche Beratung: Einrichtung von Legal-Helpdesks und zentralen Expertisestellen für Bibliotheks- und Verlagsmitarbeiter:innen sowie für Autor:innen und Herausgeber:innen
- Datenschutz-Compliance: Datenschutz-Impact-Assessments für alle Tracking- und Nutzer-Daten-Prozesse, Einhaltung von DSGVO, TMG und weiteren (inter-)nationalen Regelungen,
- Governance-Strukturen: Transparente Satzungen, klare Eigentums- und Entscheidungswege, ggf. Rechtsformwahl (gGmbH, Verein, Genossenschaft) nach Scholar-led-Prinzipien,
- Förderpolitische Integration: klare OA-Regelungen in Förderbedingungen verankern (Open-Access-Mandate).

3.6 Kosten und Finanzierung

Die nachhaltige Finanzierung stellt eine der größten Herausforderungen für den Betrieb von DOA-Publikationsinfrastrukturen dar. Die Literatur identifiziert mehrere zentrale Kostenposten, deren genaue Höhe von Umfang und Art des Leistungsspektrums sowie vom jährlichen Publikationsvolumen abhängt und sich daher nicht pauschal beziffern lassen. Folgende Kosten werden angeführt (u. a. Bosmann et al., 2021; Adema & Moore, 2024; Wrzesinski, 2023):

- Personalkosten machen mindestens 50 % bis zu 80 % der Gesamtausgaben aus
- Sach- und Technologiekosten (z. B. Server-/Hostinggebühren, Software-Lizenzen, DOI-Registrierung, Langzeitarchivierung) umfassen ca. 10 % der Gesamtausgaben
- Infrastrukturkosten (z. B. Hardware, Netzwerke, Sicherheit, Plattformen) fallen zum einen für den Aufbau und zum anderen für den langfristigen Betrieb an
- Dienstleistungskosten (z. B. Indexierung, Marketing, Qualitätssicherung, Lizenzberatung, Peer-Review-Support) können nicht genau beziffert werden, i. d. R. in Personalkosten enthalten
- Verwaltungskosten (z. B. Organisations- und Personalmanagement, interne Qualitätssicherung, Buchhaltung) können nicht genau beziffert werden, i. d. R. in Personalkosten enthalten
- Zusätzliche Kosten wie spezielle Layouts oder Lizenz-Gebühren sind publikations- und fachabhängig (v. a. für MINT-Fächer relevant) und können damit nicht genau beziffert werden.

Deutlich wird, dass die Personalkosten die größten Kostenposten darstellen, gefolgt von Ausgaben für technische Infrastruktur und DOI-Registrierung sowie Archivierung. Viele Kostenposten sind zudem verdeckt, da diese in den Personalkosten enthalten sind. Zudem sollte zwischen Kosten für den infrastrukturellen, organisationalen und technischen Aufbau und für den laufenden Betrieb unterschieden werden.

In den analysierten Texten (s. o.) wird empfohlen, die Kosten und Kostenkalkulation für die einzelnen Posten der DOA-Infrastrukturen sowie für die Publikationen vollständig *offenzulegen und transparent* zu gestalten. Dies schafft Vertrauen bei Autor:innen bzw. Herausgeber:innen, Netzwerkpartner:innen und finanziellen Förderern. Standardisierte Reportingsysteme stellen Instrumente dar, um eine regelmäßige und transparente Kostenoffenlegung umzusetzen.

Die analysierten Quellen weisen darauf hin, dass ein erheblicher Anteil zentraler Publikationsleistungen ehrenamtlich erbracht wird (u. a. Peer Review, Peer-Review-Management, Redaktion, Publikationsmanagement) (Adam & Moore, 2024). Das senkt vor dem Hintergrund oft knapper Budgets zwar die Kosten für DOA-Publikationen, bringt allerdings eine Reihe von Risiken mit sich, die insbesondere die Nachhaltigkeit der DOA-Modelle einschränken:

- limitierte Zeitressourcen können zeitliche Planbarkeit des Publikationsprozesses begrenzen,
- fehlende finanzielle und karriereförderliche Anerkennung der Tätigkeiten senken die Motivation der ehrenamtlich Tätigen,
- Fluktuation der Freiwilligen kann Aufbau von Spezialwissen verhindern,
- unterschiedliche Verfügbarkeiten in den Fächergruppen.

Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, die notwendigen ehrenamtlichen Tätigkeiten im DOA-Modell nicht als Null-Kosten-Faktor oder gar Finanzierungs- oder Einnahmequelle zu behandeln, sondern sichtbar zu machen (Adema & Moore, 2025; Science Europe et al., 2022).

3.6.1 Finanzierungsmodelle

Die Finanzierung von DOA-Publikationen und -Infrastrukturen erfolgt überwiegend über Dritte. In Tab. 2 werden zentrale Finanzierungsmodelle mit ihren jeweiligen Merkmalen beschrieben und nach Kriterien wie Nachhaltigkeit, Skalierbarkeit und Administrationsaufwände beurteilt. Die Literatur betont, dass keine universelle Lösung existiert; als besonders tragfähig gelten Kombinationen aus *konsortialen und kooperativen* Ansätzen mit staatlichen Grundfonds, ergänzt durch projektbasierte Mittel (Science Europe et al., 2022; Henkes, et al., 2025). Erfahrungen aus bestehenden Initiativen und Netzwerken (z. B. KOALA²⁹, Open Library of Humanities, SCOAP3³⁰, SCOSS³¹) machen deutlich, dass DOA-Publikationsinfrastrukturen grundsätzlich langfristig finanziell tragfähig und auch skalierbar sind. Eine wesentliche Voraussetzung ist allerdings, dass diese von einer breiten Gemeinschaft von z. B. Bibliotheken, Hochschulen und Förderinstitutionen getragen werden, um die finanziellen Lasten und Ausfallrisiken zu verteilen sowie Publikations- und Infrastrukturkosten durch Netzwerklösungen und zentrale Angebote gering zu halten. Eng mit dem Finanzierungsmodellen verbunden sind zudem die Governance- und Betriebsmodelle mit entsprechenden Rechtsformen (v. a. gGmbH, Verein und Genossenschaft). Auch für Governance- und Betriebsmodelle gilt, dass keine allgemeingültige Lösung existiert und Rechtsform sowie Governance projekt- und kontextspezifisch gewählt werden müssen (scholar-led.network, 2021).

²⁹ <https://projects.tib.eu/koala/>

³⁰ <https://scoap3.org/>

³¹ <https://scoss.org/>

Modell	Merkmale	Beurteilung
Konsortial-/Kooperationsfinanzierung	<ul style="list-style-type: none"> • mehrere Institutionen (z. B. Universitäten, Bibliotheken, Fachgesellschaften, Forschungsinfrastrukturen) schließen sich zusammen und bilden einen Finanzpool, • Mittel werden nach festgelegten Kriterien (z. B. Publikationsvolumen, Fachgebiet) verteilt 	<ul style="list-style-type: none"> • hohe Nachhaltigkeit durch jährliche Beiträge; • gute Skalierbarkeit (z. B. durch Aufnahme neuer Institutionen), • Aufbau geeigneter Governance-Strukturen ist entscheidend, • Mindeststandards für Finanzierung müssen klar und transparent kommuniziert werden (z. B. Lizenzen, Metadaten, Peer Review), • reduziert Einzelkosten durch geteilte Services und Aufgaben
Institutionelle Subventionen	<ul style="list-style-type: none"> • direkte Zuweisung von Haushaltsmitteln einer Universität, Fakultät oder eines Forschungsinstituts an ein Journal bzw. an eine Plattform 	<ul style="list-style-type: none"> • hohe Nachhaltigkeit, aber Zuweisung abhängig von Haushaltslage/-zuweisungen an die Institution; • Diversifizierung durch zusätzliche Modelle wird empfohlen; • begrenzte Skalierbarkeit, da an einzelne Institution gebunden
Öffentliche Förderprogramme	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt- oder Jahresförderungen von staatlichen Stellen (Bund, Länder, EU-Programme), • oft mit Reporting- und Qualitätsauflagen verbunden (z. B. DOAJ-Eintrag, CC BY-Lizenz) 	<ul style="list-style-type: none"> • nachhaltig, wenn mehrjährig angelegt, aber Funding-Gap nach Laufzeitende, • oft projektgebunden, aber essenziell für den Infrastrukturaufbau, • hoher administrativer Aufwand
Stiftungen & gemeinnützige Organisationen	<ul style="list-style-type: none"> • Zuwendungen, Stipendien oder „Grant-in-Kind“-Programme, • häufig thematisch gebunden (z. B. Gesundheits-, Umwelt- oder Kultur-Journale) 	<ul style="list-style-type: none"> • gute Flexibilität, aber häufig befristet, • Skalierbarkeit durch Themen ist eingeschränkt, • oftmals als Übergangslösung hin zur konsortialen bzw. institutionellen Finanzierung genutzt,

Modell	Merkmale	Beurteilung
		<ul style="list-style-type: none"> • kann Finanzierungslücken schließen
Crowdfunding/Community-Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> • kleine, wiederkehrende Beiträge von Autor:innen, Leser:innen, Interessierten oder Mitgliedern (z. B. Mitgliedsbeiträge) 	<ul style="list-style-type: none"> • fördert Community-Engagement, • hoher administrativer Aufwand, • niedrige Planbarkeit und nicht geeignet für langfristige und alleinige Finanzierung

Tab. 2: Finanzierungsmodelle für DOA

3.7 Qualitätssicherung wissenschaftlicher Publikationen

Die Implementierung geeigneter Qualitätssicherungsmaßnahmen ist unabdingbar, um das Vertrauen in DOA-Journale und -Publikationsangebote zu stärken und deren Anschlussfähigkeit an die Reputationsmechanismen des Wissenschaftssystems zu gewährleisten. Zugleich sollen diese Maßnahmen dem verbreiteten Missverständnis entgegenwirken, wonach kostenfreie Publikationsangebote qualitativ hinter gebührenpflichtigen Modellen zurückstehen. Verschiedene Formen der Qualitätssicherung sind zudem notwendig, um die DOA-Publikationen in Datenbanken wie dem DOAJ³² oder dem Directory of Open Access Books (DOAB) aufnehmen zu lassen. In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass zahlreiche Herausgeber:innen Schwierigkeiten bei der Umsetzung einer transparenten Dokumentation ihrer Review- und Redaktionsprozesse haben (Beucke et al., 2025, Science Europe et al., 2022).

Das Peer Review gilt hinsichtlich der wissenschaftlichen Qualitätssicherung weiterhin als Goldstandard, da es Community-basiert erfolgt und in den Fachdisziplinen strukturell fest verankert ist. Gleichwohl werden in der Literatur verschiedene Probleme im Qualitätssicherungsprozess benannt (u. a. Lackner, 2024; Lauer & Wilkesmann, 2025; Neumann et al., 2022; Roberts et al., 2025), z. B.:

- hoher Zeitdruck,
- sinkende Bereitschaft für Review-Tätigkeiten, da kaum reputationswirksam,
- Review-Tätigkeiten werden oftmals ehrenamtlich wahrgenommen,
- steigende Anzahl an Publikationen,
- Herausforderungen, Predatory-Publishing-Angebote zu erkennen,
- mangelhafte Review-Qualität,
- Intransparenz der Reviewprozesse.

Neben den gängigen Peer-Review-Verfahren (blind/double blind) wird eine Reihe weiterer Verfahren, insbesondere das Open Peer Review, diskutiert. Hierbei können die Reviewberichte (ggf. mit DOI-Vergabe) sowie die Namen der Reviewer:innen veröffentlicht werden. Ziel ist es, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Reviewprozesse zu erhöhen. Die Review-Veröffentlichungen können beispielsweise mit der ORCID der Reviewer:innen verknüpft und zitiert werden, was neben Honoraren extrinsische Anreize zur Wahrnehmung von Review-Tätigkeiten erzeugt – auch, wenn Review-Tätigkeiten vornehmlich intrinsisch motiviert und Teil des Rollenverständnisses als Wissenschaftler:in seien (Lauer & Wilkesmann, 2025). Die Reviews können zudem selbst unter Communitybeteiligung kommentiert werden (Post-Publication-Review/Crowd-Review). Das Einhalten von standardisierten Richtlinien bzw. Vorhalten von Zertifizierungen (z. B. COPE, CoreTrust-Seal³³) sind weitere Qualitätssicherungsmaßnahmen. Es wird zudem auf die Möglichkeit automatisierter Grundchecks (z. B. Plagiatsprüfung, Formatierung, Rechtschreibung, Rechteprüfung für Abbildungen, Metadatenprüfung) hingewiesen, bevor ein fachliches Review stattfindet (Wrzesinski, 2023).

Für DOA-Publikationsangebote empfiehlt sich ein Format-Mix beim Peer-Review, der – angepasst an die spezifischen Qualitätsanforderungen der jeweiligen Fächerkultur– klassische Begutachtungsverfahren mit

³² <https://doaj.org/>

³³ <https://www.coretrustseal.org/>

offenen Review-Formaten, automatisierten Vorprüfungen und geeigneten Anreizmechanismen (z. B. Review-Publikation, Schulungsangebote) verbindet (Alexander von Humboldt Foundation et al., 2025.)

Zur langfristigen Aufrechterhaltung der Motivation und zur Qualitätssicherung sollten die Leistungen der Freiwilligen durch verschiedene Maßnahmen gewürdigt und anerkannt werden (z. B. Adema & Moore, 2024; Oßwald & Wiesenmüller, 2025), z. B.:

- finanzielle Zuschüsse zu Reisekosten oder Weiterbildungen oder Bezahlen von Honoraren,
- Sichtbarmachung und Reporting der Leistungen,
- karriereförderliche Anreizstrukturen schaffen, wie
 - DOI-Vergaben bei Gutachten, sodass diese z. B. in der ORCID der Reviewer:innen hinterlegt werden können,
 - Unterstützung bei der Einbindung der Gutachten in wissenschaftliche Diskurse (Post Publication Review),
- bislang noch ehrenamtliche Tätigkeiten als essenzielle Aufgaben von Wissenschaftler:innen arbeitsvertraglich und in Berufungsverfahren anerkennen.

3.8 Metriken und weitere Maßnahmen zur Bewertung wissenschaftlicher Leistungen

In vielen Disziplinen bilden Metriken den zentralen Bewertungsmaßstab für wissenschaftliche Leistungen und fungieren damit als wesentlicher Anreizmechanismus für den Aufbau wissenschaftlicher Reputation. Seit den 1970er Jahren gelten bibliometrische Kennzahlen wie der JIF oder der Hirsch-Index³⁴ als zentrale Reputations- und Qualitätsmerkmale. Da die etablierten eindimensionalen Metriken Fehlanreize setzen (z. B. durch Fokussierung auf quantitativen Output), strukturell fehleranfällig sind (z. B. Zitationskartelle) und keine valide Qualitätsbewertung wissenschaftlicher Leistungen ermöglichen, werden ergänzende Metriken und Maßnahmen diskutiert. Tab. 3 gibt einen Überblick über verschiedene Kategorien und zugehörigen Beispielen zur Bewertung wissenschaftlicher Leistungen.

Kategorie	Beispiele	Was wird gemessen?
Bibliometrische Kennzahlen	JIF, h-Index, Source Normalized Impact per Paper (SNIP)	Zitationshäufigkeit des Journals, bei SNIP: Zitationshäufigkeit durch Fächerkultur kontextualisiert
Altmetrics	Altmetric-Score, Policy Citations, Downloads, Views	Online-Wirksamkeit, gesellschaftlicher und politischer Einfluss, Nutzung außerhalb klassischer Fachliteratur
	Review-Typ (single/double/open)	Qualität des Begutachtungsprozesses, Transparenz
	COAR-Seal, Aufnahme in Diamond Discovery Hub	Einhaltung von Open-Science-Standards, langfristige Verfügbarkeit

Tab. 3: Übersicht Metriken und Maßnahmen zur Bewertung wissenschaftlicher Leistungen

Bei der Anwendung von Metriken ist zu berücksichtigen, dass verschiedene Bewertungskontexte – etwa wissenschaftliche Karriereentscheidungen oder Förderanträge – unterschiedliche Anforderungen an die jeweils geeigneten Indikatoren stellen. Infolgedessen setzen die Empfehlungen und Initiativen zur

³⁴ <https://blogs.ub.tu-berlin.de/publizieren/2019/11/der-h-index-ein-besseres-mass/>

Weiterentwicklung der Bewertung wissenschaftlicher Leistungen über Metriken (z. B. CoARA, DORA³⁵, Leiden-Manifest) an verschiedenen Punkten an:

- *Multidimensionalität*: Kombination aus quantitativen (z. B. Zitationen, Altmetrics, Download-Statistiken) mit qualitativen Indikatoren (z. B. Peer-Review-Qualität, Narrative CVs),
- *Transparenz und Offenheit*: Metriken sollen offen, reproduzierbar und FAIR-konform sein,
- *Gleichwertigkeit verschiedener Output-Typen*: Daten, Codes, OER etc. erhalten eigene standardisierte Impact-Metriken, die den Eigenheiten der Publikationsformate gerecht werden,
- *Wandel von Reputation*: statt Bewertung über quantitativ-orientierte Metriken soll eine qualitative Bewertung auf Artikel- bzw. Beitragsebene stattfinden,
- *Peer-Review-Anerkennung*: Tätigkeiten und Leistungen als Reviewer:in bzw. Gutachter:in sollen erfasst und bei Karriere- und Förderentscheidungen einbezogen werden,
- *Kontinuierliche Evaluation*: Wirkung von Metriken soll durch regelmäßige Reportings beurteilt werden.

3.9 Anforderungen an das Angebots- und Servicespektrum von OA-Infrastrukturen

Die analysierten Quellen (u. a. Science Europe et al., 2022; Wrzesinski, 2023; DFG 2025; Beucke et al., 2025; Alexander von Humboldt Foundation et al. 2025) formulieren ein breites Spektrum an Anforderungen an DOA-Publikationsinfrastrukturen, das in Tab. 4 nach Leistungsbereichen gegliedert dargestellt wird. Aufgrund der begrenzten Trennschärfe der verschiedenen OA-Modelle sind die Kernanforderungen nicht immer explizit für DOA formuliert, sondern können sich auch allgemein auf OA-Publikationsinfrastrukturen beziehen.

³⁵ <https://sfdora.org/read/read-the-declaration-deutsch/>

Leistungsbereich	Exemplarische Kernanforderungen	Relevanz
Technische Grundausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Hosting, Zugang und Langzeit-Archivierung, • persistente Identifikatoren (z. B. DOI, ORCID, ROR), • interoperable Schnittstellen, • Verwendung standardisierter Metadatenformate, • Nutzung von Open-Source-Angeboten, • automatisierte Back-ups, 	<ul style="list-style-type: none"> • gewährleistet Verfügbarkeit, Wieder auffindbarkeit, langfristige Bewahrung von Forschungsergebnissen und Aufbau plattformübergreifender Ökosysteme, erleichtert Integration neuer Werkzeuge, schafft Sichtbarkeit der Forschungsergebnisse
Governance & Community	<ul style="list-style-type: none"> • transparente Entscheidungs- und Organisationsprozesse, • dezentrale, kooperative Finanzierung (u. a. Konsortien, Bibliotheksbeiträge, Fördermittel), • Community-geleitete Governance, 	<ul style="list-style-type: none"> • schafft Vertrauen, verhindert Monopolisierung, fördert Biodiversität, ermöglicht nachhaltige, gemeinschaftlich getragene Weiterentwicklung
Nachhaltige Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> • frühzeitige Integration von Betriebs- und Wartungsplänen in Projektanträgen, • Diversifizierung der Finanzierungsquellen (Mitgliedsbeiträge, DFG-/BMFTR-Förderungen, Konsortial-Modelle), • Kosten-Transparenz für Autor:innen und Herausgeber:innen 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellen eines langfristigen Betriebs, ohne APCs/BPCs zu erheben
Recht & Lizenzierung	<ul style="list-style-type: none"> • transparente Eigentums- und Governance-Regeln, • zentrales Angebot von Legal-Helpdesks, • DSGVO-konforme Identity- und Access-Management-Lösungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Reduziert rechtliche Unsicherheiten für Autor:innen, Herausgeber:innen und Anbieter:innen des Angebots
Qualität & Integrität	<ul style="list-style-type: none"> • formalisierte und transparente Peer-Review-Workflows, • Plagiats-Checks, • Richtlinien zu Forschungsethik, Daten- und Software-Sharing, • Zertifizierungen 	<ul style="list-style-type: none"> • stärkt Reputation und Akzeptanz von DOA-Publikationen und Infrastrukturen
Service- und Support-Level	<ul style="list-style-type: none"> • mehrstufiges Support-Modell für Autor:innen und Herausgeber:innen in verschiedenen Varianten (z. B. vor Ort, FAQ, Online-Schulungen), • zentrale und dezentrale Supportangebote, • Reviewer- und Autorenmanagement 	<ul style="list-style-type: none"> • sorgt für schnelle Problemlösung, konsortiale und zentrale Lösungen reduzieren Aufwand und Kosten für einzelne Institutionen, schaffen

Leistungsbereich	Exemplarische Kernanforderungen	Relevanz
		Synergien und ermöglichen Spezialisierung
Discovery & Impact-Messung	<ul style="list-style-type: none"> • Verwendung von Metadaten-Standards (z. B. Dublin Core, DataCite, JATS/TEI), • Implementierung von Such- und Monitoring-Tools, • Integration in Datenbanken und Netzwerke 	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöht die Sichtbarkeit der Forschungsergebnisse, schafft Transparenz und stärkt Vertrauen, erhöht Auffindbarkeit der wissenschaftlichen Publikationen
Diversity & Equality	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung mehrsprachiger Oberflächen, • Achtung von Gender-Equity-Richtlinien, • Ermöglichung barrierefreier Publikationen (WCAG-Konformität), • Einbindung unterrepräsentierter Communities, Fächergruppen, Regionen und Sprachen 	<ul style="list-style-type: none"> • fördert ein inklusives Open-Science-Ökosystem

Tab. 4: Übersicht über Leistungsbereiche und exemplarischen Kernanforderungen an DOA-Infrastrukturen

3.9.1 Hinweise zur Gestaltung der Workflows im Publikationszyklus

Besonders relevant für DOA-Infrastrukturen erscheint, eine transparente, standardisierte Darstellung und Qualitätssicherung von Workflows zu implementieren. Innerhalb der Publikationszyklen können verschiedene Phasen unterschieden werden, in denen unterschiedliche Maßnahmen und Schritte durchgeführt werden können (u. a. Science Europe et al., 2022; Beucke et al., 2025; Martin et al., 2024; DFG, 2025) (Tab. 5).

Workflow-Phase	Empfohlene Praxis
Einreichung/U- ser-Management	<ul style="list-style-type: none"> • Manuskript-Management-System mit Single-Sign-On, • automatisierte Validierung von Autor:innen- und Institution, • Datenschutz-konforme Erfassung von Personen- und Rechte-Informationen
Pre-Screening & Pla- giatsprüfung	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung mit (integriertem) Plagiat-Tool (z. B. iThenticate), • automatisierte Checklisten (z. B. Lizenz-Kompatibilität)
Peer-Review	<ul style="list-style-type: none"> • Angebot fachkultureller und/oder publikationsformatspezifischer Review-Verfahren, • Unterstützung von Open-Peer-Review, Bereitstellung transparenter Review-Statistiken, • klares Rollenmanagement im Publikationsprozess (z. B. Lektorat, Review, Satz)
Entscheidung & Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • automatisierte Benachrichtigungen über Status-Änderungen, • dokumentierte und einsehbare Entscheidungskriterien
Produktion & For- matierung	<ul style="list-style-type: none"> • Verwendung von Standardformaten für jeweiliges Publikationsformat (z. B. PDF/A, HTML, JATS, LaTeX, XML), • Barrierefreiheit und Mehrsprachigkeit ermöglichen, • professionelles Layout (ggf. mit Gebühren) bei Bedarf, nicht als Standard
Versionierung & For- king	<ul style="list-style-type: none"> • Ermöglichung von Versionierungen, • klare Lizenz- und DOI-Zuweisung für jede veröffentlichte Version, • Ermöglichung von Forks/Remixes unter Berücksichtigung vergebener Lizenz
Distribution & Inde- xierung	<ul style="list-style-type: none"> • automatischer Deposit via SWORD/REST-Schnittstelle in institutionellen oder disziplinspezifischen Repositorien und Distributions-Plattformen, • Metadaten-Export nach Crossref/DataCite (DOI-Registrierung), • Bereitstellung von Schnittstellen für Harvesting durch Fach-Suchmaschinen (z. B. OpenAIRE, Google Scholar)
Langzeitarchivierung	<ul style="list-style-type: none"> • Speicherung (institutionelles Repositorium und nationale Langzeitarchive) • Periodische Integritäts-Checks (Fixity-Checks)

Workflow-Phase	Empfohlene Praxis
Monitoring & Impact-Messung	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzung von COUNTER-Reports, Log-Analytics und Altmetrics, • Regelmäßige Reporting-Zyklen an Stakeholder
Support & Training	<ul style="list-style-type: none"> • First Level Support an der Institution (z. B. Beratung, FAQ), • Second Level Support durch zentrale Infrastruktur-Teams (z. B. Software-Updates, Sicherheits-Patches), • Third Level Support (Entwickler-Team) für Kern-Komponenten, • disziplinspezifische Schulungen (z. B. Workshops, Online-Schulungen) und „Train-the-Trainer“-Programme
Governance im Workflow	<ul style="list-style-type: none"> • transparente Dokumentation aller Prozess-Schritte (z. B. Workflow-Diagramme), • institutionelle Qualitätssicherung (z. B. Feedback-Schleifen für Workflow-Optimierung), • regelmäßige und transparente Anpassung von Richtlinien (z. B. für Workflows, Reviewer:innen, Autor:innen)

Tab. 5: Übersicht über Workflowphasen und empfohlene Praxis für DOA-Publikationsinfrastrukturen

3.9.2 Kompetenz- und Personalentwicklung

Die analysierten Diskurse machen deutlich, dass DOA weit mehr als ein alternatives Publikationsmodell darstellt: DOA ist ein zentrales Element des strukturellen und kulturellen Wandels im wissenschaftlichen System, der alle Akteursgruppen des Wissenschaftssystems erfasst. In diesem Verständnis wird DOA als komplexes Publikationsökosystem konzeptualisiert (u. a. Henkes & Hölscher, 2025; Bertelmann et al., 2024), das von den beteiligten Akteursgruppen ein breites Spektrum an Wissens- und Kompetenzfeldern erfordert:

- *Strategisches OA-Wissen* (z. B. Verständnis der OA-Modelle, Finanzierungs- und Betriebskostenmodelle),
- *Rechtliche Dimensionen von DOA* (z. B. Lizenz-, Urheber- und Datenschutzrechte),
- *Qualitätssicherung der Publikationen und Infrastrukturen* (z. B. Peer-Review-Verfahren, Zertifikate, Standards),
- *Metadaten- und Publikationsmanagement* (z. B. Metadatenstandards, Datenmanagementsysteme, Langzeitarchivierung),
- *Personal- und Changemanagement* (z. B. Personalentwicklung/-einstellung, Weiterbildung, Trainings, Leitung und Führung),
- *Soziale und pädagogische Kompetenzen* (z. B. Beratung von Autor:innen und Reviewer:innen, Netzwerkaufbau und -pflege),
- *Ethik und Forschungskultur* (z. B. fachspezifische Publikationskulturen, FAIR-Prinzipien und Fehlentwicklungen).

Die Vielzahl der erforderlichen Kompetenzfelder verdeutlicht, dass es nicht allein um die Vermittlung von Fachwissen geht, sondern um eine breit angelegte Bewusstseinsbildung für die Potenziale von DOA und den Wandel im wissenschaftlichen Publikationswesen (Berdugo et al., 2025). Die Anforderungen an Wissen und Kompetenzen variieren dabei je nachdem, welche Akteursgruppe mit welcher Rolle im wissenschaftlichen Publikationsökosystem angesprochen wird (u. a. Henkes et al., 2025; Ferguson & Neufend, 2025):

- Forscher:innen als Autor:innen und Herausgeber:innen entscheiden etwa über Publikationswege, Lizenzwahl und Publikationsformate,
- Herausgeber:innen, Reviewer:innen, Lektor:innen und Redakteur:innen gewährleisten die wissenschaftliche Qualitätssicherung und das Einhalten von (ethischen) Publikationsstandards,
- Bibliotheksmitarbeiter:innen bzw. Informationsspezialist:innen verfügen über Spezialwissen etwa zu Lizenzen, Archivierung und Metadatenmanagement und sind zentrale Ansprechpersonen für die Autor:innen bzw. Herausgeber:innen, darüber hinaus unterstützen sie bei der formalen Qualitätssicherung (z. B. Pflege der Metadaten),
- Fach- und Verwaltungspersonal an Hochschulen und Bibliotheken gestaltet und verantwortet Förderprogramme oder Reporting- und Monitoringmaßnahmen,
- Fach- und Leitungspersonal verantwortet die strategische, personelle, finanzielle und infrastrukturelle Planung zur Förderung von DOA-Publikationsinfrastrukturen,
- technisches Personal entwickelt Publikationsumgebungen, gestaltet Schnittstellen, stellt den IT-Support und garantiert die IT-Sicherheit,
- Lehrende integrieren OA-Themen in die Lehre bzw. ins Studium und können damit den Kulturwandel nachhaltig mitgestalten.

Um die jeweils benötigten Kompetenzen bei den verschiedenen Akteur:innen aufzubauen, können eine Reihe von Maßnahmen empfohlen werden (Science Europe et al., 2022). Diese Maßnahmen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind erweiterbar:

- zielgruppenspezifische, modulare und breit angelegte Weiterbildungsprogramme,
- Workshops zu u. a. wissenschaftlichem Publizieren, Peer Review, Urheberrecht und Lizenzen,
- Integration von OA-Themen in Studien- und Lehrpläne,
- Diskussion über den Status quo und einen notwendigen Wandel in der Bewertung von Forschung,
- persönliche Publikationsberatung durch Bibliotheken,
- zentrales und leicht zugängliches Informationsmaterial und Leitfäden,
- langfristige Personalplanung und -entwicklung,
- Kooperation und Netzwerkbildung mit DOA-Initiativen sowie mit Fachverbänden, wissenschaftlichen Einrichtungen und Communities.

3.9.3 Sicherstellung von Standards und Interoperabilität

Die Anwendung internationaler Standards im wissenschaftlichen Publikationsprozess ist von grundlegender Bedeutung für die *Qualität, Sichtbarkeit, Nachhaltigkeit und Akzeptanz von DOA-Publikationen und -Infrastrukturen*. Darüber hinaus gewährleisten diese die *Interoperabilität* im globalen Forschungs- und Publikationsökosystem. Für DOA erscheint dies besonders wichtig, da dieses Publikationsmodell darauf ausgerichtet ist, durch community-basierte und dezentrale Initiativen die Biodiversität zu stärken und ein Gegengewicht

zum kommerziellen wissenschaftlichen Publikationswesen mit den oligopolistischen Strukturen herzustellen. In den vorangegangenen Kapiteln wurde an verschiedenen Stellen bereits auf die Relevanz von Standards mit entsprechenden Beispielen verwiesen (z. B. Metriken, Qualitätssiegel und -zertifizierungen, Lizenzierungsmodelle, Metadaten). Dies unterstreicht, dass die konsequente Anwendung von Standards in allen Phasen des Publikationsprozesses unabdingbar ist – von der strategischen Ausrichtung der DOA-Infrastruktur über die technische Umsetzung bis hin zur wissenschaftlichen Qualitätssicherung und Langzeitarchivierung. Aus der gesichteten Literatur lassen sich zentrale Empfehlungen an für die Gestaltung von DOA-Publikationsinfrastrukturen zusammentragen:

1. Nutzung einheitlicher und internationaler Qualitäts-Frameworks und -Siegel (z. B. DOAS/DIAMAS-Checklisten, Plan-S-Kriterien³⁶),
2. Persistente Identifikatoren für Publikationen, Autor:innen und Herausgeber:innen, Institutionen etc. (z. B. DOI, ORCID, ROR),
3. maschinenlesbare und FAIR-konforme Metadaten-Schemata und -Formate (z. B. Dublin Core),
4. Nutzung international anerkannter und transparenter Lizenzen (z. B. Creative Commons),
5. offene und interoperable Infrastrukturen und Formate (z. B. Open-Source-Plattformen, PDF/A-Archivierung),
6. Langzeitarchivierung mit entsprechender Zertifizierung,
7. transparente Kosten- und Governancemodelle sowie Workflows,
8. offene Standards zur Impact-Messung und Verwendung mehrdimensionaler Metriken,
9. Integration institutioneller Evaluations- und Reportingsysteme zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Publikationsinfrastrukturen.

3.9.4 Berücksichtigung neuer Publikationsformate

Die Analysen zeigen, dass klassische Buch- und Artikelformate heute nur einen Ausschnitt einer deutlich ausdifferenzierteren Publikationslandschaft darstellen. Der Wissenschaftsrat (2022) beschreibt, dass die Digitalisierung neue Publikationsorte und -typen ermöglicht. OA-Infrastrukturen eignen sich dafür, die Vielfalt fachspezifischer Formate und damit verbundener Anforderungen zu berücksichtigen. Tab. 6 gibt einen Überblick über mögliche Formate. Einzelne Publikationen lassen sich nicht immer trennscharf einem beschriebenen Typ zuordnen, sondern können Merkmale mehrerer Publikationstypen aufweisen.

Publikationstypen	Formatspezifischen Merkmale
Traditionelle textuelle Publikationstypen	Print- oder PDF-Basis
Strukturierte, maschinenlesbare Publikationstypen	z. B. XML/JATS, HTML, EPUB, LaTeX
Enhanced/Multimedia Books	HTML-, ePUB oder PDF-Basis, angereichert mit Audio- und Video-Dateien oder interaktiven Daten-Widgets
Computational Books	eingebetteter, ausführbarer Code (Code ist Teil des Wissensprodukts)

³⁶ <https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/principles-and-implementation/>

Publikationstypen	Formatspezifischen Merkmale
Living/Wiki-Books	mehrere, nachverfolgbare Versionen; häufig mit Code- oder Text-Remixes, häufig kollaborative Bearbeitung
Hybrid Books	Kombination zweier Träger- oder Zugangsformen (z. B. Print und Digital, Print und Audio) desselben Werks; häufig mit offenen Komponenten
Interactive Books	eigenständige Navigation durch den Text ist möglich, Simulationen ausführen
Performative/Video-Books	Medium (Video, Audio) ist Gegenstand der Diskurse
Versioned/Remixed Books	mehrere, nachverfolgbare Versionen, häufig mit Code- oder Text-Remixes
Database Books	aktives Datenbank-Interface, nicht nur statischer Text
Data-Notes, Software-Articles, Registrations-Reports	Publikationen, die primär Datensätze, Quellcode oder Forschungsregistrierungen dokumentieren
OER/Lehr-Materialien	offene Lehr- und Lernressourcen, häufig in modularen Formaten
Audiovisuelle/Sprach-Daten	annotierte Audio-/Video-Aufnahmen als wissenschaftlicher Publikationsoutput

Tab. 6: Übersicht über Publikationsformate mit kennzeichnenden Merkmalen

3.10 Bezugspunkte zu KI im Hinblick auf wissenschaftliches Publizieren

In den analysierten Dokumenten nimmt die Rolle von KI einen nachgeordneten Stellenwert ein, da Fragen der Finanzierung und des Reputationsmanagements den Diskurs deutlich stärker dominieren. KI wird allerdings als eine Technologie betrachtet, die das Potenzial hat, das wissenschaftliche Publikationssystem an verschiedenen Stellen zu transformieren, aber auch vielfältige Risiken und Herausforderungen mit sich bringt (hierzu u. a. Allianz der Wissenschaftsorganisationen, 2025; Mollaki 2024; Garcia, 2023; Lewis, 2020):

- KI-gestützte Discovery-Tools: große kommerzielle Anbieter (z. B. Elsevier, Microsoft) stellen diese bereit bzw. nutzen diese; es wird jedoch auch eine wachsende Open-Source-Szene identifiziert. KI kann hier eingesetzt werden, um etwa Themen und Netzwerke zu visualisieren, semantische Suchen zu verbessern oder Relevanz-Rankings zu erzeugen.
- KI im Reviewprozess: KI kann einerseits dazu eingesetzt werden, die wissenschaftliche Qualität (oder auch nur die Struktur, Aufbau, Sprache) von Beiträgen weitgehend automatisiert zu beurteilen. Kritisch hieran ist die Schwächung der Kontrollfunktion wissenschaftlicher Communities, mangelhafter bis fehlender Datenschutz (Beiträge werden zum Training von KI-Modellen verwendet) und eine bislang niedrige Qualität von KI-Reviews (z. B. keine fachspezifische Kritik, Literatur wird halluziniert).
- Größere (Einspar-)Potenziale im Workflow: Reviewer:innen können KI-Tools bei der Qualitätsprüfung einsetzen, wobei dies als eine Reaktion auf einen hohen Zeit- und Kostendruck auf Seiten der Wissenschaftler:innen gesehen werden kann.
- KI-Richtlinien: Es wird darauf hingewiesen, dass wissenschaftliche Verlage bzw. vergleichbare Publikationsinfrastrukturen Richtlinien zum Umgang, Einsatz und Kenntlichmachung von KI benötigen

und bereitstellen sollen – sowohl im Reviewprozess als auch für die Autor:innen. Während KI-Richtlinien für Autor:innen und Herausgeber:innen mittlerweile durchaus verbreitet sind, existieren diese für die Reviewer:innen kaum.

- KI und Publikationsformate/-arten: KI-Technologien (z. B. Text-/Objekterkennung, Visualisierungstechnologien) können dafür genutzt werden, bislang nicht digitalisierte und digitalisierbare Quellen oder kulturelle Artefakte langfristig zu archivieren und über verschiedene Wege zugänglich zu machen. Die rasanten Fortschritte bei der KI-basierten Textgenerierung ermöglichen allerdings auch eine relativ einfache Erstellung von gefälschten wissenschaftlichen Studien und Beiträgen, die durch Mängel in der Qualitätssicherung oder durch Betrugsstrukturen schnell verbreitet werden können.

Zusammenfassend ist die Kernkritik, dass es regulatorische Lücken beim Einsatz von KI gibt, sodass bei breitem und unkontrolliertem Einsatz die Integrität wissenschaftlicher Publikationen untergraben wird sowie Monopolbildungen bei kommerziellen Tech-Anbietern und Verlagen stattfindet. Um die Potenziale von KI nutzbar zu machen, wird dafür plädiert, die technischen Infrastrukturen und Anwendungen offen, global vernetzt, interoperabel und community-basiert zu entwickeln.

4 Zentrale Befunde und Implikationen für den Aufbau von DOA-Publikationsinfrastrukturen

Die Ergebnisse des vorliegenden Literatur-Reviews lassen sich in folgenden zentralen Befunden zusammenfassen:

DOA als strukturelle Antwort auf eine systemische Krise. Oligopolistische Verlagsstrukturen, finanzielle Fehlanreize und eine einseitige Reputationslogik hemmen den freien Zugang zu wissenschaftlichem Wissen. DOA wird als strukturelles Gegenmodell konzipiert, das Kostenfreiheit für Autor:innen, Herausgeber:innen und Leser:innen mit wissenschaftsgeleiteter Governance und Gemeinwohlorientierung verknüpft.

Definitorische Unschärfe der Publikationsmodelle als Hemmnis. Eine einheitliche, operationalisierbare Definition von DOA fehlt bislang. Empfehlenswert erscheint ein attributbasiertes Klassifikationsmodell, das zwischen obligatorischen Basiskriterien (keine APCs/BPCs, offene Lizenz, Qualitätssicherung) und kontextabhängigen Merkmalen unterscheidet. Eine solche Differenzierung würde Monitoringprozesse und evidenzbasierte Förderpolitik erheblich erleichtern.

Finanzierung als Kernherausforderung. DOA-Infrastrukturen sind grundsätzlich finanziell tragfähig und skalierbar, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass sie von einer breiten Gemeinschaft getragen werden. Konsortiale und kooperative Finanzierungsmodelle, ergänzt durch öffentliche Grundfonds, gelten als besonders nachhaltig. Gleichzeitig macht der Review auf eine strukturelle Schwachstelle aufmerksam: Ein erheblicher Teil der Publikationsarbeit wird ehrenamtlich erbracht. Diese unsichtbaren Leistungen sollten weder als selbstverständlich noch als Kosteneinsparungspotenzial betrachtet werden, sondern als Risikofaktor für die langfristige Stabilität der Angebote. Ihre Sichtbarmachung und – wo möglich – ihre vertragliche und finanzielle Anerkennung erscheinen als notwendige Schritte hin zu einem resilienteren DOA-Ökosystem.

Qualitätssicherung als Vertrauensfrage. Die Akzeptanz von DOA-Publikationen hängt maßgeblich von der wahrgenommenen Qualität der Begutachtungsprozesse ab. Das Peer-Review bleibt der anerkannte wissenschaftliche Standard. Der Reviewprozess steht jedoch unter erheblichem Druck: sinkende Bereitschaft, steigende Einreichungszahlen, mangelnde Transparenz und fehlende Anreizstrukturen. Es zeigt sich ein Bedarf an einem diversifizierten Format-Mix, der klassische Begutachtungsverfahren mit offenen Review-Formaten und automatisierten Vorprüfungen verbindet – angepasst an die jeweilige Fächerkultur. Darüber hinaus sollten Review-Leistungen sichtbar gemacht werden, um langfristig ausreichende Kapazitäten zu sichern.

Infrastrukturanforderungen sind komplex, aber zu bewältigen. Die Anforderungen an das Angebots- und Servicespektrum von DOA-Infrastrukturen sind vielschichtig und umfassen u. a. die technische Grundausstattung, Governance-Strukturen, Rechts- und Lizenzfragen, die Qualitätssicherung, die Kompetenzentwicklung sowie die Berücksichtigung neuer Publikationsformate. Besonders hervorzuheben ist die Bedeutung offener Standards und interoperabler Infrastrukturen. Diese sind Voraussetzung dafür, dass dezentral agierende DOA-Initiativen in ein kohärentes, europäisch anschlussfähiges Discovery-System eingebettet werden können.

Kulturwandel als notwendige Rahmenbedingung. Die Verbreitung von DOA ist nicht allein eine Frage der Bereitstellung technischer Infrastruktur oder politischer Förderung. Sie setzt einen Wandel in der Bewertung wissenschaftlicher Leistungen voraus: weg von quantitativ orientierten bibliometrischen Kennzahlen, hin zu

qualitativen, transparenten und FAIR-konformen Metriken, die den Anforderungen der Fachdisziplinen gerecht werden. Internationale Initiativen wie CoARA, DORA und das Leiden-Manifest bieten hierfür normative Bezugspunkte, deren nationale und institutionelle Umsetzung Gestaltungsspielräume lässt.

Die Ergebnisse des Reviews legen nahe, dass der Aufbau einer DOA-Infrastruktur insbesondere dann erfolgreich ist, wenn vier Grundprinzipien beachtet werden:

- *Erstens*: eine breite, konsortiale Finanzierungsbasis, die einzelne Institutionen entlastet und Ausfallrisiken verteilt,
- *Zweitens*: die konsequente Nutzung offener Standards und interoperabler Lösungen, um Anschlussfähigkeit an nationale und europäische Publikationssysteme zu gewährleisten,
- *Drittens*: ein Programm zur Kompetenzentwicklung und zum Support, das sämtliche relevanten Akteursgruppen – von Autor:innen und Herausgeber:innen bis zu Bibliothekspersonal – einschließt,
- *Viertens*: eine transparente Governance-Struktur, die das Vertrauen der beteiligten Communities in die Nachhaltigkeit und Qualität des Angebots langfristig sichert.

5 Literaturverzeichnis

- Adema, J., & Moore, S. (2024). 'Just One Day of Unstructured Autonomous Time': Supporting Editorial Labour For Ethical Publishing Within The University. <https://doi.org/10.17863/CAM.107590>
- Alexander von Humboldt Foundation, German Academic Exchange Service, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Fraunhofer Society, Helmholtz Association of German Research Centres, German Rectors' Conference, Leibniz Association, German National Academy of Sciences Leopoldina, Max Planck Society, & German Science and Humanities Council. (2025). Strategie der Allianz für die Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Publikationswesens 2026-2030. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15853225>
- Allianz der Wissenschaftsorganisationen (2025). Strategie der Allianz für die Weiterentwicklung des Publikationssystems. <https://www.allianz-der-wissenschaftsorganisationen.de>
- Ancion, Z., Borrell-Damián, L., Mounier, P., Rooryck, J., & Saenen, B. (2022). Action Plan for Diamond Open Access. <https://zenodo.org/records/6282403>
- Arasteh-Roodsary, S. L., Gaillard, V., Garbuglia, F., Mounier, P., Pölönen, J., Proudman, V., Rooryck, J., Saenen, B., & Stone, G. (2025). DIAMOND OPEN ACCESS RECOMMENDATIONS AND GUIDELINES FOR INSTITUTIONS, FUNDERS, SPONSORS, DONORS, AND POLICYMAKERS. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15518745>
- Arbeitsgemeinschaft Universitätsverlage. (2018). Qualitätsstandards für Open-Access-Monografien und -Sammelbände. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3562239>
- Becerril, A., Bosman, J., Bjørnshauge, L., Frantsvåg, J. E., Kramer, B., Langlais, P.-C., Mounier, P., Proudman, V., Redhead, C., & Torny, D. (2021). OA Diamond Journals Study. Part 2: Recommendations. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4562790>
- Berdugo, M., Endres, D., Hierasimowicz, K., Jansen, A., Matuszkiewicz, K., Riedl, L., & Siebold, K. (2025, Juni 2). Diamond Open Access: Perspektiven aus verschiedenen Forschungsbereichen. oa.blog. <https://open-access.network/en/blog/diamond-open-access-perspektiven-aus-verschiedenen-forschungsbereichen>
- Berlin, O.-A.-B. (2022). Herausforderungen der Open-Access-Transformation für die Berliner Staatlichen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (Fachhochschulen), Kunsthochschulen und Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6415219>
- Bertelmann, R., Ferguson, L. M., Meistring, M., Köhler, M., Lotz, J., Mittermaier, B., Nüchter, M., Schmahl, I., Schmidt, B., Tobias, R., Uerlichs, A. (2024): Wissenschaftliches Publizieren bei Helmholtz: Status Quo, Szenarien für Scholar-led Publizieren - ein Diskussionspapier, Potsdam: Helmholtz Open Science Office, 6 p. <https://doi.org/10.48440/os.helmholtz.073>
- Beucke, D., Varachkina, H., Deinzer, G., Bargheer, M., & Weisheit, S. (2025). Diamond Open Access: Auf Schatzsuche mit CRAFT-OA und der EZB. Infostunden zu Diamond Open Access, Zoom. <https://doi.org/10.5283/epub.76666>

- Biela, J., Stalla, M., Hohmann, L., & Holzer, A. C. (2023). Kartierung und Beschreibung der Open-Access-Dienste in Deutschland: Studie der Technopolis Group im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Allianz der Wissenschaftsorganisationen. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11121906>
- Björk, B.-C., & Korkeamäki, T. (2020). Adoption of the Open Access Business Model in Scientific Journal Publishing: A Cross-Disciplinary Study. *College & Research Libraries*, 81(7), 1080–1094. <https://doi.org/10.5860/crl.81.7.1080>
- Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung. (2023, Juni). Open Access in Deutschland. Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern. https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/772960_Open_Access_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=2. https://web.archive.org/web/20231102064110/https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/772960_Open_Access_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=2
- Dellmann, S., Edig, X. van, Rücknagel, J., & Schmeja, S. (2022). Facetten eines Missverständnisses: Ein Debattebeitrag zum Begriff „Diamond Open Access“. *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB*, 9(3), Article 3. <https://doi.org/10/gtjdct>
- Deutsche Forschungsgemeinschaft. Ausschuss für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme. (2025). Digitale Forschungspraxis und kooperative Informationsinfrastrukturen. Ein Diskussionspapier der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu Förderung und Finanzierung wissenschaftlicher Informationsinfrastrukturen. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14621979>
- Deutsche Forschungsgemeinschaft | AG Publikationswesen. (2025). Wissenschaftliches Publizieren als Grundlage und Gestaltungsfeld der Wissenschaftsbewertung. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17985310>
- Djahangiri, K. (2023). Im Auftrag der DFG für die Wissenschaftscommunity. <https://doi.org/10.18452/25862>
- Ferguson, L. M., Meistring, M., Bertelmann, R., van Edig, X., Elm, J., Lexis, H., Milius, S., Bauin, S., Schwensen, F., Singstad, B.-J., Tobias, R., & Tsoukala, V. (2023). Helmholtz Open Science Forum “Scholar-Led Publishing at Helmholtz”. <https://doi.org/10.48440/os.helmholtz.064>
- Becerril-García, A. (2023). The unique opportunity to advance science as a global public good [Keynote]. 3rd UN Open Science Conference. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/keynote_arianna_becerril.pdf
- German Science and Humanities Council. (2022). Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access [Application/pdf]. 132 pages. <https://doi.org/10.57674/FYRC-VB61>
- Göttker, S. (2022). Open Access: Koste es, was es wolle?: Eine kritische Würdigung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access. *Bibliotheksdienst*, 56(5), 295–315. <https://doi.org/10.1515/bd-2022-0046>
- Helfferich, C. (2022). Leitfaden- und Experteninterviews. In: Baur, N., Blasius, J. (eds) *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37985-8_55

- Henkes, L. M., & Holscher Blackman, K. (2025). Wissenschaftliches Publizieren neu denken. Blaupause für gemeinschaftliches und faires Diamond Open Access. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17240864>
- Jahn, N. 2025. Estimating transformative agreement impact on hybrid open access: a comparative large-scale study using Scopus, Web of Science and open metadata. *Scientometrics*. <https://doi.org/10.1007/s11192-025-05390-3>
- Lackner, K. (2024, Oktober 22). Predatory Publishing & Fake Journals. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15462531>
- Lauer, S., & Wilkesmann, U. (2025). Determinants of Peer Review Acceptance: Motivational Insights from German Academia. *Higher Education Quarterly*, 79(1). <https://doi.org/10.1111/hequ.12575>
- Lewis, D. W. (2020). Mapping the scholarly communication landscape: A bibliographic scan of digital scholarly communication infrastructure. Educopia Institute. <https://educopia.org/mapping-the-scholarly-communication-landscape-bibliographic-scan/>
- Martin, L., Neufend, M., & Kindling, M. (2024). 10 | Niedersachsen. Open Research Office Berlin. <https://doi.org/10.21428/986c5d43.82a93c8c>
- Mittermaier, B. (2025). Transformationsverträge sind eine Sackgasse. <https://doi.org/10.5282/o-bib/6117>
- Mollaki, V. (2024). Death of a reviewer or death of peer review integrity? The challenges of using AI tools in peer reviewing and the need to go beyond publishing policies. *Research Ethics*, 20(2), 239–250. <https://doi.org/10.1177/17470161231224552>
- Neumann, R., Bellanger, S., Verdicchio, D., Von Hermanni, H., Erfurth, M., Hartwig, J., & Wohlgemuth, M. (2022, Oktober 26). Qualitätssicherung im Review-Prozess zwischen Anspruch und Erfahrung: Das Projekt EQUAP2. Open-Access-Tage 2022 (OAT22). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7252115>
- Niedersächsischer Beirat für Bibliotheksangelegenheiten. (2024). Open-Access-Policies in Niedersachsen. <https://web.archive.org/web/20231128121627/https://www.nds-bibliotheksbeirat.de/sektion-wissenschaftliche-bibliotheken/konsortium/oa-policies/>
- Open Access Rechtsfragen in Deutschland. (o. J.). Abgerufen 9. September 2025, von <https://open-access.network/informieren/rechtsfragen/rechtsfragen-in-deutschland>
- Oßwald, A., & Wiesenmüller, H. (2025). Erfahrungen mit Open Access und Diamond Open Access. *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB*, 12(1), 1–3. <https://doi.org/10.5282/o-bib/6152>
- Rat der Europäischen Union. (2023). Rat fordert transparenten, fairen und offenen Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen [Pressemitteilung]. <http://web.archive.org/web/20230608054437/https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2023/05/23/council-calls-for-transparent-equitable-and-open-access-to-scholarly-publications/>
- Roberts, T. G., Harder, A., & Lindner, J. R. (2025). The Peer Review Process: Perspectives of Researchers. *Journal of Agricultural Education*, 66(3), 9–9. <https://doi.org/10.5032/jae.v66i3.3200>
- scholar-led.network, F. (2021). Das scholar-led.network-Manifest. <https://zenodo.org/records/4925784>

- Schönfelder, N., & Tummes, J.-P. (2023). Publikationsreport 2023: Ermittlung des Publikations-Outputs und der Open-Access-Anteile von Universitäten und Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (S. 454576 bytes) [Application/pdf]. Bielefeld University. <https://doi.org/10.4119/UNIBI/2986395>
- Science Europe, cOAlition S, OPERAS & ANR (2022): Aktionsplan für Diamond Open Access. (Deutsche Übersetzung) <https://www.scienceeurope.org/media/32re2qmi/202302-diamond-oa-aktionsplan.pdf>
- Syrjämäki, S., Dallaire-Clark, J., Sondervan, J., & Aspaas, P. (2025). National Diamond Open Access funding models. Open Science Talk. <https://doi.org/10.7557/19.8114>
- UNESCO. (2021). UNESCO Recommendation on Open Science. UNESCO. <https://doi.org/10.54677/MNMMH8546>
- Wissenschaftsrat. (2022). Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access (Drs. 9477-22). <https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61>
- Wrzesinski, M. (2023). Wissenschaftsgeleitetes Publizieren. Sechs Handreichungen mit Praxistipps und Perspektiven. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8169417>
- Zlodi, I., Coslado, M., Hachani, S., Rijn, S., & Gudiničius, A. (2024). National approaches to Open Access publishing. Septentrio Conference Series. <https://doi.org/10.7557/5.7924>

6 Anhang

▼ Codes	901
Problemhintergrund und Anforderungen an Publizieren	30
▼ Begriffsverständnis DOA	0
Rechtliche Dimensionen	57
Definitionen, Definitionsmerkmale	47
Vergleich mit anderen OA-Modellen	26
▼ Kosten & Finanzierung	0
Betriebs-/Geschäftsmodelle	33
Kosten und Kostentransparenz	38
Finanzierungsmodelle und -strategien	88
Finanzierung als Herausforderung	37
▼ Politische Positionen und Empfehlungen	0
nationale Empfehlungen	39
internationale Empfehlungen	24
▼ Open Access Transformation	0
internationale Perspektiven	18
nationale Perspektiven	19
Verbreitungsgrad OA	51
▼ Angebots- und Servicespektrum	0
Kompetenz- und Personalentwicklung	37
▼ Anforderungen an Infrastrukturen & Angebote	18
Workflows, Plattformen und Tools	15
Sicherstellung von Standards & Interoperabilität	55
Publikationsformate und -arten	23
▼ Qualitätssicherung und Qualitätsstandards	0
QS Infrastrukturen und Angebot	11
QS über Peer Review und Open Peer Review	48
Metriken (Reputation, Impact, Anreizsysteme)	62
▼ Netzwerke und Akteure	0
Initiativen und Projekte	39
Bibliotheken, Repositorien, Plattformen	41
wiss. Communities	29
Bezugspunkte zu KI	16
Sets	0

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Übersicht Oberkategorien Codesystem	9
---	---

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Übersicht über Ausprägung verschiedener Merkmale zur Definition von OA-Modellen	13
Tab. 2: Finanzierungsmodelle für DOA.....	23
Tab. 3: Übersicht Metriken und Maßnahmen zur Bewertung wissenschaftlicher Leistungen	25
Tab. 4: Übersicht über Leistungsbereiche und exemplarischen Kernanforderungen an DOA-Infrastrukturen	28
Tab. 5: Übersicht über Workflowphasen und empfohlene Praxis für DOA-Publikationsinfrastrukturen.....	30
Tab. 6: Übersicht über Publikationsformate mit kennzeichnenden Merkmalen.....	33